

**УКРАЇНСЬКІ ЖЕРТВИ ПОЛЬСЬКИХ ВБИВСТВ
ПІД ЧАС НІМЕЦЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ВІЙНИ 1939 р.
НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ ЛЬВІВЩИНИ**

Андрій Яремчук

**UKRAINIAN VICTIMS OF POLISH MURDER DURING
THE GERMAN-POLISH WAR OF 1939 IN THE
TERRITORY OF THE MODERN LVIV REGION**

Andrii Yaremchuk

This publication was prepared within the framework of the research project “Victims of the Polish-Ukrainian Confrontation 1939–1947”, which is implemented by the Ukrainian Catholic University and aims to answer complex questions of relations between the two peoples, operating with critical methodology and analysis based on the verification of written sources and oral history materials. The purpose of our research is to determine the facts of the tragic events in the territory of the Lviv region during the first half of September 1939, as well as to identify specific Ukrainian victims, without imposing the template of “searching for criminals” of the tragedy. For ease of perception of information, the research data are presented according to the administrative division of the Lviv region by districts until 2020. The following southern and southwestern districts are covered: Drohobych, Zhydachiv, Mykolaiv, Skoliv, Starosambir, Stryi and Turkiv.

Keywords: September 1939, army, victims, Polish detachments, police, Ukrainian self-defense, Ukrainian-Polish relations, “Obrona Narodova”, villages of the Lviv region.

Розкриваючи тему українських жертв польсько-українського конфлікту у вересні 1939 р. на території сучасної Львівщини, необхідно коротко охарактеризувати становище, в якому опинилося українське населення Галичини після I Світової війни. З 1 листопада 1918 по 18 липня 1919 рр. на території західної України розгорну-

лися бойові дії між Польською і Західно-Українською Народною Республіками. Кожна зі сторін бачила територію Галичини у складі своєї незалежної держави. Завдяки політично-військовій підтримці Антанти (зокрема Франції) Польща отримала дозвіл окупувати Галичину “для здержування розгону большевиків на захід”¹. У липні 1919 р., зазнавши поразки, уряд ЗУНР змушений був емігрувати, тож західноукраїнські землі опинилися під польською окупацією. Еміграційний уряд ЗУНР ще протягом декількох років вів дипломатичну боротьбу за незалежність західноукраїнських земель. Остаточно ж питання було вирішено 14 березня 1923 р. – Рада послів Антанти ухвалила рішення про приєднання Галичини до II Речі Посполитої з умовою надання українському населенню автономії². На жаль, як показала історія, автономія для галичан залишилася тільки на папері. Важливо зауважити, що українці “увійшли” до Другої Речі Посполитої не за власним бажанням, а внаслідок військово-політичних дій та рішень. І зрозуміло, що в їхньому сприйнятті Польща була загарбником Галичини.

За своїми політично-соціальними поглядами західноукраїнське суспільство було неоднорідним і шлях до самостійності бачили по-різному. Найбільшою легальною українською політичною партією II Речі Посполитої стало Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)*, а найвпливовішою підпільною організацією – Українська військова організація (УВО)**. У подальшому на основі УВО виникла Організація українських націоналістів (ОУН). Обидві організації об’єднувало вороже ставлення до Польської держави. Основним інструментом у боротьбі УВО-ОУН була визвольна боротьба як проти зовнішніх, так і внутрішніх ворогів³.

¹ [Б. авт.], *Власні сили*, [у:] “Діло”, 1923, ч. 1(9.882), 3 квітня, с. 1.

² *Ibid.*

* УНДО – утворилося (11.07.1925 р.) з об’єднання двох крил Української Трудової Партії з Українською Партією Національної Роботи і волинською національною групою Української Парламентарної Репрезентації.

** УВО – військова революційно-політична організація, виникла 30.07.1920 р. заходами старшин Українських січових стрільців і Української Галицької армії. Основна мета УВО – це боротьба за українську державність.

³ За даними професора Ярослава Грицака: “Всього за 1921–1939 роки націоналістичне підпілля провело 63 замаху. Їхніми жертвами стали 25 поля-

Державна ж політика у міжвоєнній Речі Посполитій 1920–1930-х рр. формувалася під впливом двох ключових політичних таборів: Національно-демократичного (ендеків)* і Польського соціалістичного (пілсудчиків)**. Метою перших було створення мононаціональної держави за допомогою різноманітних методів, включно з насильницькими. Метою других – полонізація українців шляхом створення конфедерації. Тобто дії тогочасних урядів були спрямовані на формування мононаціональної польської держави. Для того, щоб досягнути бажаного результату, влада розгорнула процес асиміляції етнічних меншин. Описуючи позицію сейму Польської Республіки II половини 1930-х рр., професор Степан Макарчук цитує слова полковника, політика, депутата і віце-маршалка Сейму Польської Республіки V скликання Зигмунда Венди: *“Польський народ є єдиним господарем в своїй державі і ніщо не має стати на дорозі його розвитку і реалізації його життєвих інтересів на територіях зі змішаним населенням нехтуючи їх правами”*⁴.

Дискримінація охопила всі сфери життя українців: політичну, соціально-економічну, релігійну та освітньо-культурну. У Галичині польська влада створювала “сприятливі умови” для розвитку українців і основною ознакою був авторитаризм з окупаційними методами управління. Наприклад, головною галуззю економіки тогочасної Галичини залишалося сільське господарство. На той час понад 80 % населення Галичини становили збіднілі малоземельні та безземельні селяни. Війна та період міжвладдя виснажили їх: нестача людських

ків, один росіянин і один єврей; 36 – були українцями (з них лише один комуніст!)”. Див.: Я. ГРИЦАК, *Нарис Історії України: процес формування модерної української нації*. http://history.franko.lviv.ua/gruc_r4.htm.

* Народно-демократична партія – трактувала українців, білорусів та литовців як етнографічні групи єдиної польської нації. Термін “ендеція” став синонімом до польського шовінізму.

** Польська соціалістична партія – об’єднувала соціалістів, прихильників маршала і першого очільника відродженої польської держави Юзефа Пілсудського.

⁴ С. МАКАРЧУК, *Міжнаціональні антагонізми в суспільстві Західної України в переддень вересня 1939 року* [у:] “1939 рік в історичній долі України і українців. Матеріали Міжнародної наукової конференції. 23–24 вересня 1999 р., Львів, 2001, с. 12.

ресурсів, нестача тягової сили, технічно застарілі знаряддя праці для обробітку землі – все це призвело до низького рівня сільсько-господарської культури. Селяни потребували підтримки від держави. Натомість основною метою польської урядової економічної політики було гальмування розвитку українського села та перетворення Галичини на аграрно-сировинний придаток для Великопольських земель, тобто джерело сировини та дешевої робочої сили.

Із цією метою в 1919–1938 рр. польський уряд проводив так звану земельну реформу, завданням якої було якнайшвидше українські землі передати у власність етнічних поляків. Реформа полягала у проведенні парцеляції державних земель (зокрема збанкрутілих під час війни власників та ін.), тобто, уряд постановив ділити землі на невеликі ділянки (парцели), нібито з метою оптимізації економіки. Ці ділянки здавалися в оренду або виставляли на продаж. Право на придбання “розпарцельованої” землі регулювалося дозволом від державних органів земельної реформи, отримати який українським селянам було дуже складно або майже не можливо. Тому ці землі скуповувалися поляками.

Одночасно з парцеляцією на “східних кресах” розпочався процес закладання осадницьких господарств. Найкращі земельні ділянки віддавалися польським військовим пенсіонерам та цивільним колоністам. Для ефективності праці та фінансової підтримки осадникам щорічно надавалася грошова допомога, тобто польських осадників забезпечували і родючою землею, і матеріальною підтримкою.

Завдяки створенню осадницьких господарств уряд намагався змінити етно-демографічну ситуацію в Галичині на користь поляків та штучно асимілювати українців. У результаті цього в середині 1930-х рр. на території Східної Галичини було закладено майже 37 тис. осадницьких господарств, які володіли \approx 315 тис. га землі⁵. Таким чином, реформи в економіці безпосередньо впливали і на соціальну сферу життя українців.

Наступним кроком у процесі штучної асиміляції, або ж краще сказати колонізації, було знищення понять, пов’язаних з ідентифі-

⁵ Н. КОРОСТІЛЬ, *Економічна та соціокультурна сфера українського села у Східній Галичині (1919–1939 рр.)*: автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.02, Ужгород. нац. ун-т, 2008, с. 15.

кацією українського народу. Як відзначав історик Євген Наконечний, у цій справі польське керівництво використало російський досвід⁶. Назву “Східна Галичина” було замінено на “Małopolska Wschodnia”, а польська цензура забороняла використання таких понять, як “Галичина”, “українець”⁷.

Політика асиміляції активно впроваджувалася і в народній освіті. Основні підвалини освітньо-культурної політики було закладено у двох важливих документах – “Закон про деякі положення організації шкільництва” та закон “Про державну мову адміністративних органів місцевого самоврядування” від 31 липня 1924 р. Дані закони були спрямовані на асиміляцію українців у Речі Посполитій. У законі про державну мову та мову врядування адміністративних властей фіксувалося, що на території Речі Посполитої державною мовою є польська. У законі про шкільну реформу було записано, що основним типом державної школи є двомовна (утраквістична), однак основні предмети викладали виключно польською. Дія цих законів поширювалася на території Львівського, Станіславівського, Тернопільського і Волинського воєводств⁸.

Антиукраїнська політика Речі Посполитої підсилася пацифікацією (умиротворення, чи утихомирення)* у 1930 р. Мета “умиротворення” – застосовуючи терор, залякати українське населення, яке нелояльно ставилося до польської влади. Уряд використав військові і поліцейні підрозділи, які нищили культурні й господарські надбання українців і “люто катували мирне українське населення”⁹. Каральні загони проводили арешти й екзекуції за складеними

⁶ Є. НАКОНЕЧНИЙ, *Украдене ім'я: Чому русини стали українцями*, Львів, 2001, с. 323.

⁷ М. ШВАГУЛЯК, *Маловідома сторінка політичного життя Західної України напередодні Другої світової війни (З історії Контактного Комітету 1937–1939 років)*, [у:] “Записки Наукового товариства імені Шевченка”, Львів, 1994, т. ССХХІІІ: Праці Історично-філософської секції, с. 218.

⁸ *Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej*, Warszawa, 1924. № 73, s. 1094–1095; № 79, s. 1213.

* Пацифікація у Галичині – репресивна акція, проведена польською владою у вересні–листопаді 1930 р. за наказом Юзефа Пілсудського.

⁹ *На вічну ганьбу Польщі, твердині варварства в Європі*, Нью-Йорк, 1978, с. 5.

списками. У той період найбільше постраждали місцеві активісти, вчителі й священники, були розгромлені і закриті осередки “Просвіти”, школи, кооперативи, заборонено діяльність “Пласту”. Внаслідок цих репресій серед цивільного населення посилилися радикальні настрої, які у подальшому призвели до жорсткої конфронтації між поляками та українцями.

Отже, із вище зазначених прикладів можна зробити висновок, що протягом міжвоєнного двадцятиріччя урядові кола Речі Посполитої проводили на західноукраїнських землях політику, спрямовану на асиміляцію і колонізацію українців. Державна політика обмежувала доступ українців до навчання і здобуття фаху, отримання гідного місця праці і кар’єрного росту, призначення на посади в державних інституціях. Дії польської влади зумовили зростання супротиву і національно-визвольного руху українців Галичини. Уряд, опираючись на військо і поліцію, жорстко придушував будь-який національний прояв українців та проводив репресивні акції проти українського населення Західної України. Такі кроки влади породжували соціальну агресію і цілком зрозуміло, що на вересень 1939 р. зумовили антипольську радикальну позицію більшості українців¹⁰.

¹⁰ На тему українсько-польського протистояння на території західноукраїнських земель, зокрема сучасної Львівщини, у 1930-х рр. і перші тижні II Світової війни написано вже чимало, як у XX, так і в XXI ст. Дану тему висвітлювали: польські історики Ришард Тожецький, Вальдемар Резмер, Роман Висоцький, Анджей Сова; українські дослідники – Петро Мірчук, Володимир Косик, Михайло Швагуляк, Володимир Сергійчук, Леонід Зашкільняк і Микола Крикун, Василь Шпіцер і Володимир Мороз, Іван Патриляк, Андрій Руккас, Тарас Гривул, Олександр Кучерук, Орест Дзюба. Зазначені автори описують суспільно-політичні умови, в яких жили українці в Польщі напередодні війни. Значну увагу приділяють розкриттю ролі ОУН в національно-патріотичному вихованні українського суспільства, акцентуючи увагу на меті організації, тобто боротьбі за державність. Окремо автори охарактеризовують збройні сутички між загонами ОУН та польським військом чи поліцією у перші тижні німецько-польської війни у вересні 1939 р. Висвітлюють вбивства українців поляками, погроми, спалення й грабування українських сіл.

Аналіз різноманітних джерел дає можливість описати події вересня 1939 р. на території західноукраїнських земель, зокрема, сучасної Львівщини. Тому *метою* дослідження є вивчення трагічних подій у містах, містечках та селах зазначеного регіону. Відповідно до мети, основна увага і завдання полягають у охарактеризуванні польсько-українських взаємовідносин того часу і, що найважливіше, ідентифікації українських жертв (загиблих і поранених)¹¹.

Для зручності сприйняття інформації та її деталізації читачем, виклад матеріалу подано згідно адміністративного поділу Львівської області по районах до 2020 р. Охоплено такі південні та південно-західні райони: Дрогобицький, Жидачівський і Миколаївський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський та Турківський.

Дрогобицький р-н.

У перші тижні Другої світової війни жителі Дрогобиччини пережили трагічні сторінки історії. Внаслідок агресії місцевих польських активістів, їхніх військ та поліційних відділів, які відступали перед приходом німців, постраждали українці міст Борислав і Дрогобич, сіл Лішня, Попелі, Трускавець та ін.

Борислав. Із спогадів доктора Миколи Терлецького дізнаємося, що з початком війни польські активісти створили у Бориславі “Горожанський Комітет” для підтримання порядку у місті. Головою комітету став інженер Шарем. Він доручив місцевому контролеру каси хворих, Войцеху Мусі, організувати групу осіб, щоб арештовувати “підозрілих” українців. Саме ця група 17 вересня на поляні лісу “Діброви” біля церкви св. Миколая замордувала 14 українців, яких декілька днів перед тим заарештували¹².

¹¹ У період 2018–2020 рр. у рамках програми “Жертви польсько-українського протистояння 1939–1947 рр.” проведено науково-пошукову роботу із зазначеної теми. При допомозі свідомих жителів Львівщини, зокрема: о. д-ра, викладача, капелана УКУ Петра Терлецького, прес-секретаря Стрийської єпархії о. ліц. Олексія Федоровича, вчительки української мови та літератури Оксани Гусак з с. Верин, підприємця Василя Гусака з с. Надітичі та інших небайдужих людей, вдалося записати інформацію з уст старожилів сіл, де відбувалося польсько-українське протистояння у вересні 1939 р.

¹² д-р М. ТЕРЛЕЦЬКИЙ, *Страхиття Другої Світової війни у Бориславському*

Завдяки дослідженню цього випадку місцевим істориком-краєзнавцем п. Романом Тарнавським, вдалося ідентифікувати 10 вбитих українців: Василь Панич і Григорій Дурибаба з с. *Модричі*, Григорій Кропивницький – с. *Ластівки*, Дмитро Смуk, Йосип Семків, Михайло і Микола Стисі – с. *Попелі*, Дмитро Гринаш – с. *Тустановичі* (яке з 20.05.1930 р. у складі Борислава), Іван Голяк – не відомо звідки родом, Степан Кузьмак – м. *Самбір*, двоє невідомих – с. *Орив* та двоє невідомих – с. *Смільниця*¹³. Також за даними п. Романа у той день у домівці польського гімнастичного товариства “Сокіл” було вбито Андрія Добоша і Степана Леха з с. *Мразниця*¹⁴ (з 20.05.1930 р. у складі Борислава).

Дрогобич. У неділю-понеділок 10–11 вересня німецька авіація активно бомбардувала Дрогобицький залізничний вокзал, нафтопереробні заводи та рафінерію “Польмін”. Внаслідок цього у місті почалася велика пожежа. Постраждало цивільне населення, декілька людей загинуло¹⁵.

Вночі з 11 на 12 вересня 1939 р. польська влада, пожежна сторожа, військові та поліція почали активно евакуюватися з міста. Після цього, 12 вересня українці на зібранні у Народному домі організувалися у вартові загони, основне завдання яких полягало в охороні мешканців Дрогобича від “міського шумовиння”. Паралельно з українською вартою 13 вересня у місті створили польську “Міську сторожу обивательську” (МСО), проте увечері цього ж дня польські війська та деякі урядники почали повертатися назад¹⁶. У місті панував хаос, через вулиці міста проходили відступаючі військові формування. Поява на вулицях міста військових формувань спричинила хаос і непорозуміння, через що, на нашу думку, саме у цей час між українцями та польськими вояками почалися сутички.

басейні, [у:] “Дрогобиччина – земля Івана Франка”, Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1973, с. 112–113.

¹³ Р. ТАРНАВСЬКИЙ, *Тустановичі (історико-краєзнавчий нарис)*, Дрогобич, 2019, с. 120–121.

¹⁴ Р. ТАРНАВСЬКИЙ, *Мразниця (історико-краєзнавчий нарис)*, Львів, 2008, с. 60.

¹⁵ *Нариси з історії Дрогобича*, наук. ред., Леонід Тимошенко, Дрогобич, 2009, с. 180.

¹⁶ *Ibid.*

Про це свідчать певні факти. Наприклад, автор Володимир Яців описує вбивство місцевого кравця польськими вояками під час їхнього відступу. Це відбулося на перехресті вулиць Івана Франка і Самбірської¹⁷. У метричній книзі смерті м. Дрогобича знаходимо **чотирьох** померлих українців внаслідок вогнепальних поранень у груди та живіт (Михайло Колодій, Омелян-Тарас Коссак, Григорій Біх та Іван Михальчен)¹⁸.

Лішня. Події вересня 1939 р. у с. Лішня детально описано в одному з номерів газети “Вільне слово”¹⁹. Згідно з цією публікацією, “стшельци” “Оброни Народової” на окраїні Лішні вступили у перестрілку з німецьким підрозділом. Розуміючи, що сили нерівні, поляки відступили в село і почали витягувати людей з хат на дорогу і, так прикриваючись ними, відступали в напрямку Дрогобича. Німецькі вояки, побачивши дітей, жінок і старих людей, перестали стріляти і повернули в бік Самбора. Тоді польські солдати звільнили жінок і дітей, а чоловіків забрали з собою. По дорозі до міста їх мордували. Внаслідок тих екзекуцій загинуло **7** чоловіків, а **3** отримали поранення різної важкості (Григорій Сов’як, Андрій Одинак, Куций – ім’я не вказано)²⁰. Через два дні поляки вбили на полі жінку Сосюк Февронію, “*що вийшла оглянути своє поле*”²¹.

Під час науково-пошукової експедиції в с. Лішню, завдяки місцевому краєзнавцю п. Євгенові Ясюрі, вдалося уточнити факти про вбитих і поранених у ті злочасні дні. Отже, загинуло **6** чоловіків – Іван Сов’як, Мирон Ходачник, Григорій Волошин, Володимир Стахнів, Василь Гринівка, Микола Кліщ. Його батько Ілля (у статті зазначений як убитий) був поранений, але вижив. Також було поранено ще і Григорія Фіголя. У статті також розповідалося про селянку Февронію Федорович (з дому Сосюк), проте, п. Євген стверджує,

¹⁷ В. Яців, *Дрогобич – місто нафтового басейну у воєнних роках 1929–44*, [у:] “Дрогобиччина – земля Івана Франка”, том. 3, Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1986, с. 87.

¹⁸ Центральний Державний Історичний архів. Львів (Далі: ЦДІА. Львів), ф. 201, оп. 4а, спр. 8592, арк. 34–34 зв.

¹⁹ Куций, *Морд селян Лішні* [у:] “Вільне слово”, Дрогобич, 1941, № 19, 20 серпня, с. 4.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

що її вбили два польські жовніри. Через те, що несла одяг своєму чоловікові Максимові, який переховувався у лісі²². Варто зазначити, що сталося це наступного дня (а не через 2, як зазначено у статті).

Попелі. Відповідно до звіту ОУН у Попелях внаслідок перестрілки з військом польським загинуло 15 оунівців²³. Факт бою між оунівцями та польськими жовнірами підтверджує свідок тих подій, старожил села, Степан Грубар²⁴. Він розповідає, що бій почався в місцевості “Келавка”. В тому бою брав участь і рідний вуйко п. Степана, Михайло Корців. Старожил пригадує, що поляки прорвали оборону попелівського загону і почали палити хати. Згоріло багато господарств і худоби, люди втікали до лісу. В той день, за словами п. Степана, в обороні села загинули активісти Іван Стись, Степан Мацьків, Степан Попівняк. Молодого хлопця-наймита (працював у господаря Бухомика) польські жовніри застрелили на порозі хати; а Володимира Смука – поранили²⁵.

У довіднику пошуковця Мирослава Горбала зафіксовано прізвища **4** загиблих повстанців: Степан Мал[ц]ьків, Степан Попівчак[няк], Іван Стись і Іван Сеньків²⁶. Таким чином з 15 осіб, зазначених у архіві ОУН, вдалося ідентифікувати 4 чоловіків, які загинули безпосередньо у с. Попелі під час бою. Можливо, до 15 загиблих відносяться і 4 замордованих біля церкви св. Миколая на поляні лісу “Діброви” у Бориславі, про яких зазначалося вище.

Також від рук польських військових і поліційних формувань загинули: **12** українців на окраїні *м. Стебник*²⁷; у с. *Густановичі* (яке з 20.05.1930 р. у складі Борислава) застрелений, 14 вересня Миро-

²² Є. ЯСЮРА, *Нашестя москалів. Частина. 2, Початок II-ї світової війни, друге нашестя московитів, Розділ I. Чорний день у житті села, звірства відступаючих польських військ.* (Рукопис), с. 1–9.

²³ Фонд бібліотеки ім. Ольжича, Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 29, арк. “Ш округа Стрий”.

²⁴ АУКУ, т. 2, оп. 6, спр. 2.

²⁵ Ibid.

²⁶ М. ГОРБАЛЬ, *Довідник-пошукувець. Реєстр осіб, пов'язаних з визвольною боротьбою на теренах Дрогобиччини 1939–1950 (за архівними документами)*, Торонто, 2005, с. 113.

²⁷ В. СТРИЙСЬКИЙ, *На грані доби. Записки партизана*, Краків, 1942, с. 22–23; АУКУ, т. 2, оп. 6, спр. 3.

слав Крисько²⁸; с. *Доброгостів* застрелили двох братів Старомінських, Василя і Миколу²⁹; в с. *Уличне* поранили Василя Коваліва³⁰. Під час збройних сутичок у *Трускавці* поляки вбили 5 дорослих українців³¹ і одну дитину³², а також катували літнього чоловіка (побили і вирізали на грудях хрест)³³.

Подаємо у підсумковій *таблиці 1* список українців, вбитих і поранених під час українсько-польського протистояння на Дрогобиччині у вересні 1939 р.:

Таблиця 1.

№ п/п	Назва населеного пункту	Вбиті ідентифіковані	Вбиті не ідентифіковані	Поранені ідентифіковані	Поранені не ідентифіковані
1.	Борислав	7	4	–	–
2.	Доброгостів	2	–	–	–
3.	Дрогобич	4	1	–	–
4.	Лішня	7	–	5	–
5.	Модричі	2	–	–	–
6.	Попелі	8	8	1	–
7.	Стебник	–	12	–	–
8.	Трускавець	1	5	–	1
9.	Уличне	–	–	1	–
Разом		31	25	7	1
		56		8	

²⁸ ЦДІА Львів, ф. 201, оп. 4а, спр. 8839, арк. 44 зв.

²⁹ АУКУ, т. 2, оп. 6, спр. 5.

³⁰ АУКУ, т. 2, оп. 6, спр. 6.

³¹ Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 29, арк. “III округа Стрий”, “IV округа Самбір-Дрогобич”; А. РУККАС, *ОУН на території Львівського воєводства у вересні 1939 р.*, [у:] “Київська старовина”, 2003, № 1, с. 78.

³² Р. ГОРАК, *Месник Макомацький: документальна повість-есе про легендарного трускавчанина, командира спецбойвки УПА Романа Різняка (Макомацького)*, Львів, 2007, с. 25, 29.

³³ М. ІВАСІВКА, *Ніколи не забути* [у:] “Дрогобиччина – земля Івана Франка”, том 3, Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1986, с. 383.

Жидачівський і Миколаївський р-ни.

Журавно. Про вересневі події у містечку Журавно, дізнаємося з опублікованої справи “Непокульчицького Мечеслава Франковича, бургомистра м. Журавно, 24.IX.1939, Стрий – 15.X.1939, Львів”³⁴. Опираючись на матеріали цієї справи та примітки, які подано авторами видання, можна констатувати, що польська поліція провела облаву у Журавно проти революційно налаштованих громадян. Під час облави, від рук поліції, загинуло **8** осіб. Окрім цього **15 вересня** було заарештовано і вбито місцевого активіста Якова Куцика³⁵.

Проводячи науково-пошукову експедицію у смт. Журавно, вдалося зустрітися зі старожилками містечка: п. Стефанією Лагоцькою³⁶ і п. Анною Шевчук³⁷. Вони підтвердили факт вбивства Якова Куцика поляками, а п. Анна також пам’ятає його величний похорон і місце поховання (на жаль могила на цвинтарі не збереглася).

Миколаїв. Одним із найбільших осередків повстанської боротьби на Львівщині була Миколаївщина (більшість території входила до складу Жидачівського повіту). Центром повстання стало містечко Миколаїв. 10 вересня 1939 р. повстанці, під керівництвом Євгена Пришляка, Василя Демури і Дмитра Гаджери (члени ОУН), роззброїли станицю поліції і взяли владу у свої руки. Для підтримання порядку з місцевих молодих хлопців створили міліцію, яка почала роззброювати тих польських військовиків, що відступаючи переходили через Миколаїв³⁸. Зрозуміло, що польські вояки добровільно віддавати зброю новоствореній міліції не збиралися, тому між ними зав’язалася перестрілка, підчас якої випадково був поранений у

³⁴ *Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття: Невідомі документи з архівів спеціальних служб. Польське підпілля 1939–1941*, том 1: Львів; Коломия; Стрий; Золочів, ред. кол. З. Гайовнічек, Г. Якубовський, та ін., Варшава; Київ, 1998, с. 98–112.

³⁵ *Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття...*, с. 108, 112.

³⁶ АУКУ, т. 2, оп. 7, спр. 4.

³⁷ *Ibid.*, спр. 5.

³⁸ П. Мірчук, *Нарис історії ОУН. 1920–1939 роки*, видання третє, доповнене, Київ, 2007, с. 592.

коліно молодий хлопець, син місцевого священика Юрій Федусевич³⁹, а шестирічного Михайла Говиковича застрелили⁴⁰.

У той самий час повстанці почали роззброювати станиці поліції у селах Миколаївщини та перебирали владу у свої руки. Така активність викликала занепокоєння серед цивільного і військового керівництва у повітовому Жидачеві. За даними дослідників Володимира Мороза та Андрія Руккаса, для придушення непокірних українців було мобілізовано всю поліцію повіту, три піхотні батальйони та новосформований кавалерійський полк – усіх разом нараховувалося 3000 вояків⁴¹. 14 вересня 1939 р. польське вояцтво рушило на села Миколаївщини з метою “умиротворення” українських повстанців.

Дем'янка-Наддністрянська (нині Жидачівський р-н). Першим селом, яке попало під каральну операцію була Дем'янка-Наддністрянська. Старожилка Євстахія Польова пригадує події вересня 1939 р.: *“Місцеві активісти Червінський Василь і Гардаш Розалія брали участь у роззброєнні польських солдатів. Один із таких вояків поскаржився їхньому командирові і ті прийшли спалити село”*⁴². Підпалюючи будинки, польські жовніри уточнювали, які з них належать полякам, а в яких живуть українці. Однак полум'я поширювалося швидко і невдовзі перекинулося на господарства і поляків. Під час пожежі люди втікали, їх наздоганяли і сильно били. Один селянин Михайло Бацик ховався від нападників у пивниці, але задихнувся і там згорів⁴³.

Криваві вересневі події описувала газета “Вільна Україна” на початку жовтня 1939 року. Автори статей “Вбивства, пожари і мордування” та “Село Демінька над Дністром”, описуючи напади поляків на українські села, подали інформацію про вбивство 9-річного

³⁹ Син місцевого отця-катехита Володимира Федусевича. Див.: АУКУ, т. 2, оп. 9, спр. 5.

⁴⁰ Р. СКОЛОЗДРА, *Вересневє повстання 1939-го*, [у:] “Громада”, 2009. 2 жовтня, с. 6.

⁴¹ П. МІРЧУК, *Нарис історії ОУН. 1920–1939...*, с. 592.

⁴² АУКУ, т. 2, оп. 7, спр. 3.

⁴³ Підтвердження знаходимо у метричній книзі смерті. У графі “Недуга і її рід” записано: “Спалений”. Див.: ЦДІА Львів, ф. 201, оп. 4а, спр. 8726, арк. 324.

хлопчика Івана Попика⁴⁴. Однак інші джерела про такий факт не свідчать.

Автори збірника “Миколаївщина...” описують бій, який відбувався між повстанцями і польськими вояками біля с. Дем’янка-Наддністрянська. Згідно з їхніми даними, повстанці втратили в бою Миколу Войціховського й Осипа Борисовського з с. Березина⁴⁵. Краєзнавець Роман Сколоздра уточнює, що бій відбувався за міст через Дністер, що знаходився між селами Дем’янка-Наддністрянська і Березина. За його твердженням: “*М. Войціховського поляки розстріляли на полі коло Дем’янки. Його тіло знайшли через тиждень. Й. Борисовського мордували на возі коло цвинтаря в Дем’яніці. Йому поламали ціле тіло і мертвого кинули в рів*”⁴⁶. Подолавши оборону повстанців, польські вояки увійшли до с. Березина і спалили кільканадцять господарств. Володимир Мороз, цитуючи Ярослава Пришляка, зазначає, що у тому бою загинули: “*В[асиль] Беца з Крупська, В[асиль] Перевізник з Березини і М. Вівсик з Деменки, а четверо селян згоріли при пожежі в хаті, куди їх силою вкхнули поляки*”. За інформацією учасника подій В. Волицького, у цьому бою було поранено ще 7 повстанців⁴⁷.

Крупське. Вночі з 14 на 15 вересня каральна операція продовжилася в с. Крупське. Тут спіймано, катовано і вбито: Михайла Деркача, Івана Лаврика, Василя Сторожика і Василя Бецу. Останньому викололи очі, відрізали вуха і ніс, розпоролі живіт⁴⁸.

⁴⁴ П. КОЗЛАНЮК, К. ПЕЛЕХАТИЙ, *Вбивства, пожари і мордування*, [у:] “Вільна Україна”, Львів 1 жовтня 1939, № 7, с. 3; [Б. авт.], *Село Демінька над Дністром*, [у:] “Вільна Україна”, Львів, 10 жовтня 1939, № 14, с. 3.

⁴⁵ *Миколаївщина: збірник наукових статей*, том 1, ред. Л. В. Войтович, Львів, 1998, с. 263; *Миколаївщина: збірник наукових статей*, том 2, ред. Л. В. Войтович, Львів, 1998, с. 34, 36.

⁴⁶ Р. СКОЛОЗДРА, *Повстання на Миколаївщині у вересні 1939 року*, (Рукопис), Розвадів. На могилі Осипа Борисовського у с. Березина написано: “*Загинув з рук польської жандармерії*”.

⁴⁷ За даними Романа Сколоздри, Василя Бецу вбили на полях біля с. Крупське. Див.: Р. СКОЛОЗДРА, *Повстання на Миколаївщині у вересні 1939 року*.

⁴⁸ *Миколаївщина...*, том 2, с. 35, 225; П. КОЗЛАНЮК, К. ПЕЛЕХАТИЙ, *Вбивства, пожари...*, с. 3; Р. СКОЛОЗДРА, *Повстання на Миколаївщині у вересні 1939 року*.

Надітичі. 15 вересня розпочався бій на околицях с. Надітичі. Основна група повстанців зайняла оборону навколо цвинтаря, де були рови і можна було ховатися за могильними пам'ятниками. Підрозділ налічував 18 осіб, озброєних 2 кулеметами та 16 гвинтівками. Під час кількогодінного бою повстанці втратили **14** осіб⁴⁹, серед них з Надітич були: Василь Кундзеравий, Григорій Кіндій, Василь Хомин, Василь Сколоздра і Микола Федів⁵⁰. Під час бою загинула і мати Григорія Кіндія Катерина⁵¹.

Більшість чоловіків з Надітич втекли разом із повстанцями, які під тиском польського війська змушені були відступити. Священик Роман Божейко і директор школи Михайло Святий, з жінками, дітьми і старшими людьми сховалися у церкві. Польські вояки увійшли в село і змусили людей вийти з церкви. Отця Божейка і Михайла Свїтого відвели у напрямку с. Пісочна і там вбили. Також у селі було сильно побито Федіва Івана та вїята Олексу Рудка⁵², вбито Теодора Данчевського (батька колишнього повітового провідника ОУН Андрія Данчевського)⁵³ та Анну Березу⁵⁴.

Розділ. У Роздолі, після роззброєння місцевих поліцаїв, старостою обрали Мар'яна Глуховського, майстра будівельної справи, колишнього січового стрільця. 15 вересня до Роздолу прибув загін жандармів на чолі з колишнім старостою Гіршем. Вояки схопили Глуховського і повели у напрямку с. Крупське, де після катувань розстріляли⁵⁵.

⁴⁹ П. Мірчук, *Нарис історії ОУН. 1920–1939...*, с. 592.

⁵⁰ Я. Пришляк, *Два брати ідеалісти*, Нью-Йорк; Монреаль, 1990, с. 170–171; *Миколаївщина...*, том 2, с. 232, 234, 235.

⁵¹ *Ibid.*, *Два брати ідеалісти...*, с. 171.

⁵² *Миколаївщина...*, том 2, с. 37.

⁵³ АУКУ, т. 2, оп. 9, спр. 2; П. Мірчук, *Нарис історії ОУН. 1920–1939...*, с. 592.

⁵⁴ *Миколаївщина...*, том 2, с. 232. Окрім зазначених жертв, у статті Козланюка і Пелехатого згадується ще про двох старців 80-річного віку, яких замучили в нелюдський спосіб. Див.: П. КОЗЛАНЮК, К. ПЕЛЕХАТИЙ, *Вбивства, пожари і мордування*, [у:] “Вільна Україна”, Львів, 1939, № 7, 1 жовтня, с. 3.

⁵⁵ *Миколаївщина...*, том 2, с. 34, 246; П. Мірчук, *Нарис історії ОУН. 1920–1939...*, с. 593; На могилі Мар'яна Глуховського у смт. Розділ написано: “Загинув 15.IX.1939 р. від рук польських жандармів”.

Верин. 15 вересня постраждало і с. Верин. Спаливши майже всі господарства, поляки вбили селян Михайла Антоніва, Івана Луціва, Михайла Проціва, Василя Синишина, Івана Біляка⁵⁶, а Цар Анастасія та її троє малолітні сини всі отримали дуже важкі опіки тіла і обличчя⁵⁷. Також отримали опіки і поранення – Іван Василів, Фіцала Марія з доньками Анною й Гриною⁵⁸.

Під час повстання на Миколаївщині у період 14–17 вересня 1939 р. загинули також від рук польських військово-поліцейських формувань жителі з таких сіл, як: *Дем'янка Лісна* (нині Жидачівський р-н) – Яким Попик⁵⁹; *Дроговиж* – Степан Крутяк і Степан Павлюк⁶⁰. Згідно з оунівським звітом 13 вересня з с. Дроговиж у м. Миколаєві загинуло 12 осіб⁶¹; з села *Пісочна* – Петро Білий, Степан Воютицький, Василь Гусак, Іван Мороз, Михайло Пасемко, Михайло Фик, Володимир Грабя, Володимир Дидиш⁶²; з села *Розвадів* – Василь Костів, Михайло Коваль, Омелян Коваль, Михайло Білинський⁶³, Омелян Гірник⁶⁴ і Григорій Скрипець⁶⁵; з *Устя* – Григорій Андрухів⁶⁶.

⁵⁶ Г. ЯЦІВ, *Кидали у вогонь жінок і дітей*, [у:] “Вільна Україна” Львів, 1939, № 9, 4 жовтня, с. 3; В. ВОЛИЦЬКИЙ, *Українське повстання у вересні 1939 р. у Миколаївсько-Роздільському Наддністров'ю*, [у:] “Альманах календар «Гомону України» на 1956 рік”, Торонто, 1956, с. 143.

⁵⁷ Г. ЯЦІВ, *Кидали у вогонь жінок і дітей...*, с. 3.

⁵⁸ [Б. авт.], *Документи панських злочинів*, [у:] “Вільна Україна”, Львів, 1939, № 8, 3 жовтня, с. 4.

⁵⁹ АУКУ, т. 2, оп. 7, спр. 2; О. ДАНИЛИШИН, *Дзвони пам'яті. Штрихи національно-визвольної боротьби Жидачівщини. 1939–1950-ті роки*, Львів, 2007, с. 234.

⁶⁰ У метричній книзі смерті с. Дороговиж священик Микола Кіндій записав: “звірски убитий польськими бандитськими жовнірами”. Див.: ЦДІА Львів, ф. 201, оп. 4а, спр. 8640, арк. 335; *Миколаївщина...*, том 2, с. 232.

⁶¹ Архів ОУН, ф. 1, оп. 2, спр. 29 “III округу Стрий”.

⁶² *Миколаївщина...*, том 2, с. 239, 240; Я. ПРИШЛЯК, *Два брати ідеалісти...*, с. 171.

⁶³ Метрична книга смерті с. Розвадів Миколаївського р-ну, арк. 149.

⁶⁴ В. ОДНОРІГ, *Миколаїв і околиця*, [у:] “Стрийщина історико-мемуарний збірник”, том 3, Нью-Йорк; Торонто; Париж; Сідней, 1993, с. 537.

⁶⁵ *Миколаївщина...*, том 1, с. 277.

⁶⁶ [Б. авт.], *Село Усте, повіт Жидачів*, [у:] “Вільна Україна”, Львів, 5 жовтня 1939, № 10, с. 3; *Миколаївщина...*, том 2, с. 263.

У той складний період два лікарі Дмитро Стасів і Зиновій Локач організували в Миколаєві у приміщенні читальні медичний пункт, де надавали першу необхідну допомогу пораненим селянам. Відповідно до записів лікарняного щоденника, через їхні руки пройшло понад **200** поранених селян. Населені пункти, імена і прізвища деяких жертв були поміщені у газеті “Вільна Україна”. Подаємо цей список: з села *Велика Воля* – Андрій Заневич; з села *Верин* – Іван Василів; *Крупське* – Юрій Бачинський; *Волцінів* (нині Заріччя) – Іван Вонішків⁶⁷; *Малехів* (включено до м. Новий Розділ, 1967 р.) – Андрій Бліхарський; *Надітучі* – Степан Швед⁶⁸ і Василь Панчак; *Пісочна* – Василь Струк; *Розвадів* – Іван Білинський і Михайло Косач; *Рудники* – Леон Шофер; *Стільсько* – Марія Зачка, Василь Яримович і Петро Горчин; *Тростянець* – Степан Косиндяк; *Устя* – Микола Микевич⁶⁹.

Каральна операція пройшлася краєм і завершилася у Миколаєві. Коли поляки дізналися, що українських повстанців очолюють представники сім’ї Пришляків, то розлучені солдати та польські поліцаї прийшли на вул. Болоня, де жила родина Пришляків, і запалили будинки і господарства всіх тамтешніх українців. Внаслідок пожежі згоріло 8 господарств, разом із Пришляковим, а старого Степана Пришляка, батька Євгена і Ярослава, від розстрілу врятували польський ксьондз і сестри Служебниці, які умовили паліїв не вбивати чоловіка⁷⁰.

Окрім вище зазначених фактів, на території Жидачівського повіту в с. Старі Стрілища внаслідок українсько-польського протистояння 17 вересня 1939 р. було поранено **5** осіб⁷¹, а 20 вересня вбито ще троє: Михайло Прокопів, Михайло Ракус і Богдан Турянський⁷².

⁶⁷ В. Волицький, *Українське повстання у вересні 1939 р...*, с. 140.

⁶⁸ Поранений сховався в очереті болота. Чув як мордували о. Романа Божейка та директора школи Миколу Світого. Див.: В. Волицький, *Українське повстання у вересні 1939 р...*, с. 144.

⁶⁹ [Б. авт], *Документи панських злочинів*, [у:] “Вільна Україна”, Львів, 3 жовтня 1939, № 8, с. 4; О. ДОВГАН, *Звіряча розправа*, [у:] “Вільна Україна”, Львів, 1 жовтня 1939, № 7, с. 3.

⁷⁰ АУКУ, т. 2, оп. 9, спр. 5.

⁷¹ Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 29, арк. “VIII округу Бережани”.

⁷² ЦДА Львів, ф. 201, оп. 4а, спр. 8774, арк. 210; Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 29, арк. “VIII округу Бережани”; М. ГОРБАЛЬ, *Довідник-пошу-*

Подаємо у підсумковій таблиці 2 список вбитих і поранених українців внаслідок українсько-польського протистояння на Миколаївщині та Жидачівщині у вересні 1939 р.:

Таблиця 2.

№ п/п	Назва населеного пункту	Вбиті ідентифіковані	Вбиті не ідентифіковані	Поранені ідентифіковані	Поранені не ідентифіковані
1.	Березина	3	–	–	–
2.	Велика Воля	–	–	1	–
3.	Верин	5	–	9	–
4.	Волцнів (нині Заріччя)	–	–	1	–
5.	Дем'янка-Лісна	1	–	–	–
6.	Дем'янка-Наддністрянська	3	4	–	7
7.	Дроговиж	2	12	–	–
8.	Журавно	1	8	–	–
9.	Крупське	4	–	1	–
10.	Малехів (у складі м. Новий Розділ)	–	–	1	–
11.	Миколаїв	1	–	1	–
12.	Надітичі	12	–	4	–
13.	Пісочна	8	–	1	–
14.	Розвадів	6	–	2	–
15.	Розділ	1	–	–	–
16.	Рудники	–	–	1	–
17.	Старі Стрелища	3	–	–	5
18.	Стільсько	–	–	3	–
19.	Тростянець	–	–	1	–

ківець. Реєстр осіб, пов'язаних з визвольною боротьбою на теренах Дрогобиччини 1939–1950 (за архівними документами), Торонто, 2005, с. 419; О. ДАНИЛИШИН, Дзвони пам'яті. Штрихи національно-визвольної боротьби Жидачівщини..., с. 252.

20.	Устя	1	–	1	–
Разом		51	22	27	12+179 ⁷³
		73		191	

Сколівський р-н.

Верхнє Синьовидне. Початок II Світової війни для жителів с. Верхнє Синьовидне був трагічний. У перших числах вересня 1939 р. у селі зорганізували відділ самооборони, який очолив член ОУН Іван Комарницький⁷⁴. Повстанці роззброювали польських військових та поліцаїв, руйнували телефонні стовпи і залізничну колію.

За даними Зиновія Матисякевича, 15 вересня до Верхнього Синьовидного увійшов каральний загін під командуванням поручника Вронського, що змусило відділ Комарницького відступити до лісу⁷⁵. Польський офіцер, для того щоб покарати жителів села, наказав спалити село. Внаслідок пожежі згоріли: читальня “Просвіти”, кооперативні магазини, дяківка і більше 20 господарств. Крім того польські “стшельци” вбили 6 синевідчан (Юрія Головка, Адама Довбняка, Федора Заревича, Осипа Заревича, Олексу Коростівського і Парашку Стек) та побили національно-свідомого священика Юліана Левинського⁷⁶.

Інформацію Матисякевича доповнюють спогади професора гімназії Івана Барана, зятя о. Левинського. Проф. Баран зазначає, що п’яні польські жовніри проводили свої безчинства і вбивства 13–14 вересня, внаслідок чого замордували 10 осіб. Також він уточнює, що пароха Юліана побили, разом із його дочкою (дружина проф. Івана Барана), 2 польські поліцаї. Цей випадок стався зранку, 14

⁷³ Згідно записам лікарняного щоденника лікарів Дмитра Стасіва і Зиновія Локача, у м. Миколаєві було надано допомогу понад 200 пораненим селянам. Прізвища та імена 21 з них подані у статті “Вільної України”. Див.: [Б. авт.], *Документи панських злочинів*, [у:] “Вільна Україна”, Львів, 3 жовтня 1939, № 8, с. 4.

⁷⁴ В. ШПЦЕР, В. МОРОЗ, *Крайовий провідник Володимир Тимчій – “Лопатинський”*, Львів, 2004, с. 97.

⁷⁵ З. МАТИСЯКЕВИЧ, *Історія Синевідська Вижного*, Львів, 2003, с. 145.

⁷⁶ З. МАТИСЯКЕВИЧ, *Історія Синевідська Вижного*, с. 145, 262; В. ШПЦЕР, В. МОРОЗ, *Крайовий провідник...*, с. 97.

вересня, коли священник з донькою йшли до церкви. Від смерті їх врятував цивільний поляк, який заступився за них⁷⁷.

Окрім вище описаних подій, у книзі “«Homo Politicus». Причини упадку Польщі” Івана Кедрин-Рудницького зафіксовано, що у Верхньому Синьовидному було розстріляно **46** осіб – місцевих мешканців та людей, яких поліція привела з Грабовець, Любинців та Верхнього Синьовидного⁷⁸. Під час науково-пошукової експедиції на теренах Сколівщини і Стрийщини, зокрема сіл Верхнього Синьовидного, Грабовець і Любинців, нам не вдалося знайти факти, які б заперечили, чи підтвердили цю цифру.

Орив. За спогадами Володимира Стрийського, 17 вересня 1939 р. польська поліція напала на село Орив з вимогою віддати їм зброю та видати молодих хлопців. Вслід за ними приїхали військові та почали грабувати і палити село, вбиваючи тих, на кого вказував місцевий начальник пошти [Ковачик]. На допомогу селянам прийшов загін повстанців, який дислокувався у лісі між Орвовим і Ямельницею. Їм вдалося витіснити поляків з села і відбити частину нагробованого у поляків. Повстанці почали допомагати гасити пожежу. Приборкувати вогонь було важко, оскільки хати знаходилися близько одна біля одної і полум'я швидко ширилося. Вже вночі вдалося побороти вогонь. Все село нагадувало одне велике згарище. Внаслідок сутички повстанців втрати **4** бійців (серед них Ластовецький Іван і Плитин Василь)⁷⁹, **6** – поранених. Втрати місцевих людей – **5** убитих (серед них Параска Петрів (дівоче Голиш) і брат її чоловіка Олекса Петрів)⁸⁰, **2** – поранених. Чотирьох вбитих повстанців поховали на другий день на горі, між Орвовом і Ямельницею [гора Бренів]. Насипали високу спільну могилу і поставили великий, березовий хрест з написом: “*Сніть хлопці сніть, про долю-волю тихо сніть*”⁸¹.

⁷⁷ І. БАРАН, *Спогади з вересневих подій*, [у:] “Квітучі береги”, 1977, ч. 17, с. 24.

⁷⁸ І. КЕДРИН-РУДНИЦЬКИЙ, *Homo Politicus. Причини упадку Польщі*, Краків, 1940, с. 283.

⁷⁹ С. ПАВЛЮК, *Сколівщина*, Львів, 1996, с. 512, 722; ЦДІА Львів, ф. 201, оп. 4а, спр. 9473, арк. 98.

⁸⁰ АУКУ, т. 2, оп. 6, спр. 4.

⁸¹ В. СТРИЙСЬКИЙ, *На грані доби. Записки партизана*, Краків, 1942, с. 20–22.

Окрім вбитих під час цих подій у с. Орів загинув селянин Хром'як, інвалід Першої світової війни, який був застрелений біля млина, де молот зерно⁸².

У період вересня 1939 р. на території Сколівщині були поранені і вбиті польськими військово-поліційними формуваннями жителі з таких сіл як: *Корчин* – вбито 2, поранено 4 осіб⁸³, *Либохора* – вбито Василя Драча⁸⁴, *Нижнє Синьовидне* – вбито Павла Лешка⁸⁵, *Орява* – вбито 1 людину⁸⁶; *Підгородці* – вбито Катерину Савуляк (з дому Джуфер) і Кароліну Ракочу (дитина 10 років), поранено – Ганну і Марту Савуляк (сестри) та Емілію Ракочу⁸⁷; *Лобук* – вбито Василь Гаврилів і Михайло Чоп⁸⁸, *Урич* – вбито Волганіча Івана сина Іллі та Зелізника Сеня (авт. Семена) сина Івана (31 р.)⁸⁹; *Ямельниця* – вбито Василя Леха, Дмитра Ляха, Олексу Марчука та Івана Плитина⁹⁰.

Подаємо у підсумковій *таблиці 3* список вбитих і поранених українців внаслідок українсько-польського протистояння на Сколівщині у вересні 1939 р.:

⁸² С. ПАВЛЮК, *Сколівщина...*, с. 517.

⁸³ Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 29, арк. “ІІІ округу Стрий”; А. РУККАС, *Бойові дії загонів ОУН у вересні 1939 р.*, [у:] “Дрогобицький краєзнавчий збірник”, за ред. К. Кондратюка, Дрогобич, 2002, с. 389.

⁸⁴ С. ПАВЛЮК, *Сколівщина...*, с. 477.

⁸⁵ *Ibid.*, с. 488.

⁸⁶ Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 29, арк. “ІІІ округу Стрий”.

⁸⁷ С. ПАВЛЮК, *Сколівщина...*, с. 542; Р. ЩУР, *Підгородці: сторінки історії*. Львів, 2000, с. 82; ЦДІА Львів, ф. 201, оп. 4а, спр. 9328, арк. 223 зв.

⁸⁸ С. ПАВЛЮК, *Сколівщина...*, с. 558, 562.

⁸⁹ ЦДІА Львів, ф. 201, оп. 4а, спр. 9501, арк. 192 зв.

⁹⁰ ЦДІА Львів, ф. 201, оп. 4а, спр. 9473, арк. 98; М. ГОРБАЛЬ, *Довідник-пошукуєць. Ресстр осіб, пов'язаних з визвольною боротьбою на теренах Дрогобицьчини...*, с. 111; С. ПАВЛЮК, *Сколівщина...*, с. 720–721; В. ШПІЦЕР, В. МОРОЗ, *Крайовий провідник...*, с. 98.

Таблиця 3.

№ п/п	Назва населеного пункту	Вбиті ідентифіковані	Вбиті не ідентифіковані	Поранені ідентифіковані	Поранені не ідентифіковані
1.	Верхнє Синьовидне	6	50	2	–
2.	Корчин	–	2	–	4
3.	Либохора	1	–	–	–
4.	Нижнє Синьовидне	1	–	–	–
5.	Орів	4	5	–	8
6.	Орява	1	–	–	–
7.	Підгородці	2	–	3	–
8.	Побук	2	–	–	–
9.	Урич	2	–	–	–
10.	Ямельниця	4	–	–	–
Разом		23	57	5	12
		80		17	

Старосамбірський р-н.

Старий Самбір. На території Старосамбірщини жертвами українсько-польського протистояння стали українці таких сіл, як Бусовисько, Спасі, Тершів і саме місто Старий Самбір. Даних щодо цих подій у вересні 1939 р. на сьогоднішній час збереглося не багато.

Андрій Руккас, посилаючись на польські джерела, подає факт про розстріл українських активістів у м. Старий Самбір: “16 вересня військові [польські] підрозділи провели «зачистку» у місті Старий Самбір Самбірського повіту, де були заарештовані 18 чоловік – члени місцевої української міліції, а також ті особи, які три дні тому обстрілювали польське військо. Всі заарештовані були розстріляні”⁹¹. У статті “Кривавий вересень у Старосамбірщині”, автор о. Т[атомир] (священик с. Верхній Лужок) зазначає, що: “Всюди по свідоміших селах і, очевидно, в Ст. Самборі зорганізовано Народні Комітети та міліції”⁹². Окрім цього він подає епізод поранення

⁹¹ А. РУККАС, *ОУН на території Львівського воєводства...*, op. cit., с. 79.

⁹² о. Т., *Кривавий вересень у Старосамбірщині*, [у:] “Краківські вісті”, Кра-

польськими вояками українського міліціонера, студента Краківської академії мистецтв Демковича⁹³. Поки що пошуки інформації, яка могла б детальніше висвітлити хід вище зазначених подій і встановити прізвища та імена вбитих, результату не дали.

Бусовисько. Згідно з даними звітів ОУН, у с. Бусовисько над Дністром за ініціативи Андрія Гурина було сформовано повстанський загін. Внаслідок збройних сутичок з польською поліцією тут загинули 5 осіб⁹⁴. Прізвища цих активістів записано у статті о. Татомира: “В Бусовиську скатували й розстріляли ляхи свідомого громадянина Федора Луця, а 4-ох бусівчан: Дмитра Українця – 18 р., Івана Буцка – 30 р., Семена Іваницького – 26 р., Прокопа Гурина – 24 р. замучили опісля в Розлучі”⁹⁵.

Під час науково-пошукової експедиції на Старосамбірщині вдалося зустрітися зі старожилкою Бусовиська п. Катериною Іваницькою, яка розповіла про вбивство поляками її батька Федора Іваницького та декількох жителів сусіднього с. Тершів. За її словами, батька зловили, коли той йшов до сусіда. Польські жовніри повели його за межі Тершова в сторону Старого Самбора (місцевість, яку тершівчани називають “Окописько”, а старосамбірці “гора Лаз”). Це було місце для численних страт. Батька п. Катерини Федора Іваницького в той день там убили. Вжив лише один чоловік, родом з Тершова (завдяки тому, що упав поранений під трупи). На жаль, через поважний вік, імені його п. Катерина не пригадає, але пам’ятає його розповідь про те, як загинув її батько. У той час серед військових був молодий поляк з рідних Бусовиськ Юзик Мьєнтос, який брав участь в екзикуціях над українцями. Перед розстрілом Федір звернувся до односельця, що стояв над ним: “Даруй, брате, життя!” На що Юзик відповів: “*Teraz nie ma braci!*” – і пролунав постріл⁹⁶.

Тершів. Як зазначалося вище, місцевість “Окописько” у с. Тершів стало місцем мордувань і вбивств українців. Згаданий вище о. Татомир подає інформацію про 5 місцевих жителів, яких “...за-

ків, 19 травня 1940, ч. 40, с. 4.

⁹³ о. Т., *Кривавий вересень у Старосамбірщині*, оп. cit., с. 5.

⁹⁴ Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 29 “IV округа Самбір-Дрогобич”.

⁹⁵ о. Т., *Кривавий вересень у Старосамбірщині*, оп. cit., с. 5.

⁹⁶ АУКУ, т. 2, оп. 13, спр. 1.

мучили в жорстокий спосіб”⁹⁷. За інформацією директора Тершівської школи п. Володимира Сиси у селі польськими жовнірами була проведена каральна операція проти місцевого населення. Причиною акції став обстріл військового патруля, який із сусіднього села Спас рухався через Тершів. Декілька пострілів, які не завдали шкоди, з карабіну в бік патрульних здійснив тершівчанин на прізвище Цегенько. Патрульні поїхали у Спас і повернулися до Тершова з підкріпленням. Увійшовши до села, жовніри почали ловити чоловіків і зганяти їх на “Окописько”. У той день там замордували **10 селян** (Дем’яна Дубницького, Дмитра Сенету, Степана Луця, Петра Клебанника, Івана Клебанника, Кліма Федусяка, Миколу Товарницького, Михайла Володимировича Товарницького і Михайла Ярославовича Товарницького, Степана Цегенька) і двох невідомих⁹⁸. Один з невідомих – це наймит на прізвисько Фрайтик, який працював у господаря Івана Головачака⁹⁹. Ще одного Товарницького, імені якого п. Володимир не знає, сильно побили¹⁰⁰. Всіх загиблих було поховано у спільній могилі на цвинтарі в Тершові. Як стверджує п. Володимир, ніхто із замордованих не належав до будь-якої політичної чи громадської організації, всі були звичними хліборобами.

Ще одна цікава інформація подана у довіднику пошуківця Мирослава Горбала. Тут зазначено, що четверо невідомих членів ОУН із с. Тершів, були закатовані “стшельцями” у вересні 1939, що письмово підтвердив польський священик з м. Старий Самбір О. Гродковській. Поховані ці чоловіки також у Тершові¹⁰¹. Однак під час науково-пошукової експедиції нам не вдалося відшукати могили цих невідомих.

Також від рук польських військових і поліцейних формувань загинули селяни Мартиняк 69 років і Мартиняк 24 років із с. *Спас*¹⁰².

⁹⁷ о. Т., *Кривавий вересень у Старосамбірщині*, оп. cit., с. 5.

⁹⁸ Фото таблички на спільній могилі (цвинтар с. Тершів); АУКУ, т. 2, оп. 13, спр. 5.

⁹⁹ АУКУ, т. 2, оп. 13, спр. 5.

¹⁰⁰ АУКУ, т. 2, оп. 7, спр. 4.

¹⁰¹ М. ГОРБАЛЬ, *Довідник-пошуківець. Ресстр осіб, пов’язаних з визвольною боротьбою на теренах Дрогобиччини...*, с. 691.

¹⁰² о. Т., *Кривавий вересень у Старосамбірщині*, оп. cit., с. 5.

Подаємо у підсумковій таблиці 4 список вбитих і поранених українців внаслідок українсько-польського протистояння на Старо-самбірщині у вересні 1939 р.:

Таблиця 4.

№ п/п	Назва населеного пункту	Вбиті ідентифіковані	Вбиті не ідентифіковані	Поранені ідентифіковані	Поранені не ідентифіковані
1.	Бусовисько	6	–	–	–
2.	Спас	2	–	–	–
3.	Старий Самбір	–	18	1	–
4.	Тершів	10	6	1	–
Разом		18	24	2	–
		42		2	

Стрийський р-н.

Після бомбардування м. Стрий з 10 вересня і до вечора 11 вересня 1939 р. жителі міста, урядовці, польське військо, в'язнична адміністрація і сторожа разом із поліцією залишали місто. Ось, як описує події цих днів І. Пахаль: *“Українське населення Стрийщини дізнавшись про те, що німецька армія вже недалеко, почало в поспіху пригтовлятися, щоб зайняти Стрий; повісити жовто-блакитний прапор та влекшити вхід німецькій армії до міста”*¹⁰³. Свідомі українці планували створити українську самооборону, для підтримання порядку і захисту населення від польських відступаючих відділів, що переходили повітом, втікаючи закордон. Зрозуміло, що для цього потрібно було озброїтися. Місцеві люди підбирали кинуту зброю, яку залишали польські військові. За спогадами Мирона Барабаша: *“...дулібські та грабовецькі хлопці зайшли до казарм і позабирали всю зброю”*¹⁰⁴.

¹⁰³ І. ПАХАЛЬ, *Страшні звірства поляків у Стрийщині*, [у:] “Краківські вісті”, Краків, 7 квітня 1940, ч. 26, с. 4.

¹⁰⁴ М. МАНДРИК, *Стрийська Bastilia...*, с. 70–71. За даними ОУН, в с. Дулібах 12.09. було зорганізовано загін, що налічував 900 осіб. Див.: Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 29, арк. “III округу Стрий”; А. РУККАС, *Бойові дії...*, с. 389.

Побачивши, що німецька армія затрималася, частина поляків почала повертатися до Стрия: “...хтось приніс звістку, що зі Слобідки (5 км. від м. Стрий на південний-схід) вертається польська поліція”¹⁰⁵. З розрізнених загонів поляки сформували “Оброну Народову”, яка активно почала “господарювати” у місті та навколишніх селах¹⁰⁶.

Дуліби. Першим селом, яке постраждало від польських загонів, були Дуліби. Польський терор у селі тривав декілька днів. Оборону села організували місцеві активісти: Степан Тимчій, Володимир Саварин, Михайло Ткач. Однак, подолавши опір загону самооборони, “Оброна Народова” таки увірвалася до села. Всіх людей зганяли до “Читальні”, особливо не пропускали молодих хлопців, частину з яких було вбито на місці, а решту погнали до парку “Вільшина” у Стрию. Там їх піддавали різним тортурам і розстрілювали. Село Дуліби “героїчні стшелци” підпалили з різних сторін. Внаслідок пожежі згоріло 90 жилих будинків і 98 господарських будівель зі збіжжям, худобою та сіном.

За даними ОУН, внаслідок українсько-польського протистояння тут загинув **51 українець**, а село було спалено майже повністю¹⁰⁷. Завдяки метричній книзі с. Дуліби¹⁰⁸, публікації у газеті “Ленінським Шляхом”¹⁰⁹, мартирологу Ф. Солов’я¹¹⁰ та отриманим даним під час науково-пошукової експедиції¹¹¹, вдалося ідентифікувати частину вересневих жертв: це Баб’як Василь син Андрія (36 р.), Баб’як Василь син Григорія (24 р.), Баб’як Григорій син Андрія (34 р.),

¹⁰⁵ М. МАНДРИК, *Стрийська Бастилія...*, с. 70.

¹⁰⁶ У метричній книзі м. Стрий зафіксовано двох загинувших 15 вересня від: “gana postrzałowa” – Михайло Мельник (“пострілений при магазинах військовим”, з с. Грабовець) й Іван Волгачич. Див.: ЦДІА Львів, ф. 201, оп. 4а, спр. 9406, арк. 278; ЦДІА Львів, ф. 201, оп. 4а, спр. 9060, арк. 302 зв.

¹⁰⁷ Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 29, арк. “III округа Стрий”. А. РУККАС, *ОУН на території Львівського воєводства...*, с. 389.

¹⁰⁸ ЦДІА Львів, ф. 201, оп. 4а, спр. 9099, арк. 101 зв.–102.

¹⁰⁹ В. СТОЛЯР, *Розстріли й катування в селах Стрийщини*, [у:] “Ленінським шляхом”, 10 жовтня 1939, № 5, с. 3.

¹¹⁰ Ф. СОЛОВІЙ, *Повстанський мартиролог Стрийщини 1930–1950*, Стрий, 1999, с. 113–119.

¹¹¹ АУКУ, т. 2, оп. 14, спр. 3.

Дунець Михайло син Григорія (27 р.), Дунець Степан син Григорія (31 р.), Живка Василь син Михайла (23 р.), Марцінів Захарій (62 р.), Опришко Іван син Петра (52 р.), Петрусяк Василь (24 р.), Пилипів Микола син Андрія (26 р.), Саварин Володимир син Івана (20 р.), Столяр Володимир син Юхимович (27 р.), Ткач Михайло син Михайла (27 р.), Трусевич Василь син Степана (30 р.), Фонав Пилип, вік не встановлено, Кобелюх Єлизавета донька Рудольфа (18 р.). Окрім цих людей **7 чоловіків** зазнали важких поранень осколками ручної гранати.

Грабовець. 13 вересня поляки, також, напали на Селуксело, присілок села Грабовець. Загін самооборони, створений у Колодницькому лісі 12 вересня, вступив у перестрілку із нападаючими. Під час оборони присілку **2 українців було поранено**. Одного в лівий бік живота, а іншого осколками гранати. Поляки відкрили вогонь з кулеметів і змусили захисників відступити до с. Колодниці. З якоїсь причини, польське військо не переслідувало групу самооборони і навіть відійшли з Грабівця, завдавши збитки тільки крайнім господарствам села¹¹².

Нежухів. Зі спогадів Ірини Пеленської дізнаємося про трагічну долю с. Нежухів. “У перших днях вересня 1939 року у Нежухові з’явилися вози і авта, повні війська. ... село було підпалене з чотирьох сторін. З хат виволікали чоловіків-калік і хворих (здорові повтікали), покололи багнетами і живими вкинули до придорожнього рову. Ніхто не мав права до них наблизитися. Ярко горіла посередині села читальня «Просвіти», ... Три дні вибухали пожежі, били людей, нищили все, що під руки попадало...”¹¹³. Доповнює цю інформацію жителька села М. Ченстоховська: “До села Нежухів приїхали на автах “стишельци”, одні від сторони Стрия, другі від Дрогобича”¹¹⁴. За ці дні у селі загинули: Василенко Михайло, вік не встановлено, Климух Дмитро син Івана (24 р.), Корман Василь, вік не встановлено, Корман Іван син Григорія (30 р.), Михайлечко Петро син Василя (29 р.), Самко Омелян син Миколи (27 р.), Самко Теодор (27 р.),

¹¹² В. СТРИЙСЬКИЙ, *На грані доби. Записки партизана...*, с. 12–13.

¹¹³ М. МАНДРИК, *Стрийська Bastilia...*, с. 40–41.

¹¹⁴ М. ЧЕНСТОХОВСЬКА, *Розправа польської шляхти над мирним населенням. В селі Нежухів, [у:] “Ленінським шляхом”*, 22 жовтня 1939, № 11, с. 2.

Тунський Іван син Степана (34 р.), Ченстуховський Дмитро (52 р.), Ченстуховський Амбросій син Дмитра (30 р.)¹¹⁵.

Завадів. У с. Завадів було сформовано загін самооборони, який вирушив до с. Нежухів, з метою допомогти нежухівським хлопцям обороняти село від грабунків і роззброювати відступаючі польські загони. Біля лісу їх побачили польські жовніри. Залягши біля дороги вони почали обстрілювати завадівців. Українці не маючи чим оборонятися відступили, назад до Завадова. Під час відступу загинув молодий український патріот Олекса Мазяк. Як покарання польські вояки вирішили спалити Завадів. Увійшовши до села, вони сплюндрували і повалили пам'ятник Т. Шевченку. Запалили парафіяльний будинок, де жила сім'я священника-патріота Богдана Охримовича. Місцеве польське населення Завадова побачивши, що військо палить село, ставши на коліна почало просити не палити всі будинки, бо згорять і їхні господарства. Після благань жовніри змилосердилися і зупинили знищення Завадова¹¹⁶.

У ці вересневі дні художник Олександр Харків разом із сином о. Богдана Охримовича Зеновієм розписували церкву святого архистратига Михаїла у Завадові. Повертаючись до Стрия, вони були схоплені поляками і замордовані у парку “Вільшина”.

Конюхів. Вночі 12 вересня 30 хлопців із загону сформовано у Колодницькому лісі, озброєні 4 револьверами, сокирами, косами і вилами захопили у с. Конюхів вагон зі зброєю та роззброїли місцевих поляків¹¹⁷. Під час акції вбитих ні сторони поляків, ні – українців не було. Погрузивши все на вози повстанці вирушили до лісу. Поляки не пробачили українцям такої зухвалості і за допомогою “стшельців” спалили у селі 17 господарств з усім надбанням (за даними Івана Кедрин-Рудницького – 21 господарство)¹¹⁸. Мирні жителі встигли втекти з села, за винятком тільки одного селянина

¹¹⁵ ЦДІА Львів, ф. 201, оп. 4а, спр. 9041, арк. 281–281 зв.; М. ЧЕНСТОХОВСЬКА, *Розправа польської шляхти...*, 2; АУКУ, т. 2, оп. 14, спр. 7.

За даними В. Стрийського, у Нежухові польськими вояками було вбито 17 людей. Див.: В. СТРИЙСЬКИЙ, *На грані доби. Записки партизана...*, с. 9. Вдалося ідентифікувати та зібрати інформацію про 10-ох вбитих.

¹¹⁶ АУКУ, т. 2, оп. 14, спр. 4.

¹¹⁷ В. СТРИЙСЬКИЙ, *На грані доби. Записки партизана...*, с. 11–12.

¹¹⁸ І. КЕДРИН-РУДНИЦЬКИЙ, *Ното Politicus...*, с. 282.

Григорія Туруса (26 р.)¹¹⁹. Однак за статистичними звітами ОУН, у вересневих подіях 1939 р. з Конюхова загинуло **8 осіб**¹²⁰. На жаль, нам не вдалося відшукати матеріали, які б ці дані заперечили, чи підтвердили.

У той час (12.09.1939) польськими вояками був спійманий член “Пласту” і ОУН **Лев Лисейко** (уродженець і житель Конюхова). Його прив’язали за обидві руки до підводи і повели у м. Сколе, де страшили¹²¹. За свідченнями Юрія Гасина: “... найбільше знущався над Лисейком та застрілив його «стишелец» – Василь Новак”¹²².

Гірне. До села Гірне, 14 вересня, підійшли відступаючі військові загони і польська поліція. Вони почали обстрілювати село і хотіли підпалити хати. Від польських куль впав 17-ній Роман Даникевич¹²³. Важко сказати, як розвивалися б події далі, але за словами місцевого пароха о. Григорія Шептицького село врятував авторитетний польський пан Барановській, який упросив нападників, не спалювати село¹²⁴. Через декілька днів, 18 вересня польське військо знову “завітало” до Гірного. Цього разу, під натиском німецької армії поляки використали село, як щит, переховуючись поміж хатами, польські військовики відступали на захід¹²⁵.

Також важливо звернути увагу на постать уродженця с. Гірного Миколу Росолянку. Він працював у Львові на заводі, можливо був пов’язаний з українським підпіллям. З початком війни його заарештувала у Львові поліція. Після арешту побили та піддавали тортурам¹²⁶.

Верхня Лукавиця. У ніч з 14 на 15 вересня “Оброна Народова” оточила село Верхня Лукавиця. Маючи на руках списки свідомих українців та членів ОУН, які написав місцевий поляк Якуб, поляки

¹¹⁹ ЦДІА Львів, ф. 201, оп. 4а, спр. 9175, арк. 60.

¹²⁰ Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 29 “III округу Стрий”.

¹²¹ ЦДІА Львів, ф. 201, оп. 4а, спр. 9175, арк. 60.

¹²² В. ДУБИНА, *Кривава розправа над населенням Стрийщини*, [у:] “Ленінським шляхом”, 12 жовтня 1939, № 6, с. 2.

¹²³ ЦДІА Львів, ф. 201, оп. 4а, спр. 9024, арк. 196.

¹²⁴ АУКУ, т. 2, оп. 14, спр. 2.

¹²⁵ ЦДІА Львів, ф. 201, оп. 4а, спр. 9024, арк. 196; АУКУ, т. 2, оп. 14, спр. 2.

¹²⁶ В. ДУБИНА, *Кривава розправа...*, с. 2.

розпочали арешти¹²⁷. Серед ночі вони вдиралися до будинків, забирали чоловіків, били їх прикладами і зганяли всіх на панський двір. Зі спогадів Теодозії Костів (з дому Базів) (09.06.1906–28.05.1991): “Ніч була місячна і я побачила, що по дорозі йдуть якісь люди. Вони підходили..., тихо перемовлялися по польськи і покрикували на одного, який йшов з зв’язаними назад руками, босий, сорочка була на грудях подерта. По голосі я впізнала, що ведуть Олексу Гнатіва. Його повели в сторону панського двору”¹²⁸. На панському дворі була велика пивниця, де утримували арештованих. Михайлина Гнатів-Ничипор (04.12.1907–27.08.1992) на світанку йшла на панський двір доїти корів. Проходячи повз фіри, які стояли на подвір’ї, вона почула слабкий стогін. Підійшовши ближче, Михайлина побачила під возами тіла людей. Хотіла закричати, але голос не виходив з грудей, тільки котилися сльози. Позаду неї підійшов поляк і запитав, чому вона плаче? Жінка відповіла, що у неї захворіла дитина і він її відпустив додому. Ще довго Михайлина не могла прийти до тями.

Коли селяни прийшли на панський двір, то там вже нікого не було, ані поляків, ані українців. Спустившись до пивниці, люди побачили закривавлені стіни, на підлозі у калюжах крові лежали відірвані пальці рук. Тіла вивезли фірою Шиманського у невідомому напрямку, їх так і не було знайдено.

За даними Івана Пахаля, тоді із села було забрано **8-ох українських хлопців**¹²⁹. Завдяки пошукам, які провела бібліотекар с. Верхня Лукавиця п. Любов Дросик та матеріалам мартирологу Ф. Солов’я¹³⁰ вдалося зібрати інформацію щодо **6-ох осіб** (Олекса Подільник, Дмитро Петеш, Олекса Гнатів, Юрій Адамович і Гнат Хар).

Семигинів. “Погосподарювали” “Обронци Народові” і у сусідньому селі Семигинів¹³¹. Історію про події 14–15 вересня 1939 р. розповів місцевий вчитель-красзнавець п. Роман Кузик. У той період війтом села Семигинів був п. Вольф, за національністю поляк. Він

¹²⁷ Л. ДРОСИК, *Історія с. Верхня Лукавиця* (машинопис 1989 р.), с. 16.

¹²⁸ *Idid.*, с. 17.

¹²⁹ І. ПАХАЛЬ, *Страшні звірства поляків у Стрийщині*, [у:] “Краківські вісті”, Краків, 17 квітня 1940, ч. 29, с. 4.

¹³⁰ Ф. СОЛОВІЙ, *Повстанський мартиролог Стрийщини...*, с. 252–255.

¹³¹ І. ПАХАЛЬ, *Страшні звірства поляків...*, ч. 29, с. 4.

склав списки 30 національно-свідомих українців села. За його наказом 14 вересня вони мали прийти до гміни*. Із зазначених у списку прийшло троє, інші не з'явилися. Цих хлопців арештували як тільки вони увійшли до будинку та помістили у пивницю. Наступного дня, **15 вересня**, арештованих вивели і під наглядом конвою з п'ятьох озброєних жовнірів повели у напрямку с. Верхня Лукавиця. Відвівши хлопців подалі від людського ока, у місцевості під назвою “Убереж” “Обронци Народові” без суду і доказів будь-якої вини розстріляли **3 українців** (Йосип Золотуха (27 р.), Йосип Романишин (25 р.) і Йосип Якимець (20 р.))¹³².

На місці розстрілу, жителями Семигинова було поставлено дубовий хрест, який радянська влада знищила. У 1990-их рр. тут насипали символічну могилу і поставили залізний хрест. Поховані ж патріоти у спільній могилі на цвинтарі рідного села.

Опираючись на статистичні звіти ОУН за вересень 1939 р., які зберігаються у фондах бібліотеки ім. Ольжича, у Колодниці загинуло **3** та поранено **6 українців**; Любинці вбито **5 осіб**¹³³. За спогадами Івана Пахаля у м. Стрий: “... **12-ох хлопців** кинуту живцем до каналу. ... *багато* (авт. тіл) *не знайдено*”¹³⁴. Петро Блищак особисто відкопав тіла **3-ох** українських вояків у парку “Вільшина”, яких піддавали тортурам, а потім застрелили. Також він бачив: “*Переходячи біля кльозетів (авт. туалетів),... у відходових гидкостях, лежала затоплена людина*”¹³⁵. Згідно даних І. Кедрин-Рудницького, польські жовніри: “*У самому Стрию розстріляли ок. 40 українців*”¹³⁶. Під час науково-пошукової експедиції на Стрийщині, нам не вдалося

* Гміна – первинна адміністративна одиниця, до якої належали село з при-сілками і хуторами, а з часом об'єднувала групу сусідніх сіл.

¹³² ЦДІА Львів, ф. 201, оп. 4а, спр. 9119, арк. 305 зв.; Інформація від вчителя-красназвця Романа Йосиповича Кузика (1954 р. н.) с. Семигинів. Пан Роман отримав дані стосовно подій вересня 1939 р. у старожилки села Анни Микитівни Савриги (1929 р. н.). Також з його ініціативи зроблено пам'ятну дошку, яку планують встановити на місці розстрілу.

¹³³ Архів ОУН у Києві, ф. 1, оп. 2, спр. 29 “ІІІ округу Стрий”.

¹³⁴ І. ПАХАЛЬ, *Страшні звірства поляків...*, ч. 26, с. 4.

¹³⁵ П. БЛИЩАК, *Болючі спогади*, [у:] “Квітучі береги”, Нью-Йорк, Квітень 1974, ч. 14, с. 42–43.

¹³⁶ І. Кедрин-Рудницький, *Homo Politicus...*, с. 283.

відшукати даних, які б заперечили, чи підтвердили наведені цифри. Однак, враховуючи той факт, що вище зазначені джерела, було написано невдовзі після вересневих подій 1939 р., вважаємо їх фундаментом для проведення подальших досліджень і пошуків фактів, які могли би вказані дані підтвердити, чи спростувати.

Подаємо у підсумковій *таблиці 5* список вбитих і поранених українців, внаслідок українсько-польського протистояння на Стрийщини у вересні 1939 р.:

Таблиця 5.

№ п/п	Назва населеного пункту	Вбиті ідентифіковані	Вбиті не ідентифіковані	Поранені ідентифіковані	Поранені не ідентифіковані
1.	Верхня Лукавиця	6	2	–	–
2.	Гірне	3	2	1	–
3.	Грабовець	–	–	–	2
4.	Дуліби	16	37	7	–
5.	Завадів	3	–	–	–
6.	Колодниця	–	3	–	6
7.	Конюхів	2	8	–	–
8.	Любинці	–	5	–	–
9.	Нежухів	10	7	–	–
10.	Семигинів	3	–	–	–
11.	Стрий	2	52	–	1
Разом		45	116	8	9
		161		17	

Турківський р-н.

Турка. Про події вересня 1939 р. у м. Турка і с. Жукотин дізнаємося з “Постанови Тимчасового управління по Львівській області від 20.X.1939 р.”¹³⁷. У даному документі коротко описано, як: “*Відступаючі рештки польських банд з території Західної України провадили жахливий терор над українським беззахисним населенням. В містечці Турка селян закопували в землю живими. Знімали шкіру на*

¹³⁷ ДАЛО, ф. Р-221, оп. 1, спр. 380, арк. 420; АУКУ, т. 2, оп. 15, спр. 1–2.

голови і руках...”¹³⁸. Краєзнавець-географ Юрій Гайда у книзі “Турківщина: від перших згадок до наших днів”, ґрунтуючись на спогадах очевидців і старожилів, описує, що на околиці м. Турка: “... в урочищі «Заросле» поляки [авт. представники КОПу (Корпус Охорони Пограниччя, Korpus Ochrony Pogranicza (КОР))] влаштували засідку на втікачів з фронту”¹³⁹. Однак, у цю пастку попадали звичайні селяни і патріотично настроєні жителі Турки та навколишніх сіл, за якими “полювала” поліція ще до війни. За декілька днів в урочищі “Заросле” було вбито **11** фірманів, які обслуговували польське військо, також – Євстахія Комарницького з с. *Комарники*, Михайла Товтина – с. *Нижнє Висоцьке*, Володимира Ліпінського – м. *Турки*¹⁴⁰, Тараса Геровича і Леона Стебницького – с. *Бориня*¹⁴¹, Олексу Дребота – с. *Бітля*¹⁴², Михайла Лазаря – с. *Довжки*¹⁴³. У 2018 р. біля дороги, неподалік місця вбивства встановили пам’ятний знак. На ньому написано: “На початку вересня 1939 року в цьому урочищі польські коопівці вчинили засідку і по звірячому замордували понад 20 людей...”.

Жукотин. У вересневі дні 1939 р. постраждало від польських відділів і с. Жукотин. Це село відзначалося високим рівнем національно-патріотичної свідомості. Натхненником сільської молоді був син місцевого священика Мирослав Вільчанський. За його ініціативи у селі було сформовано сільську варту для охорони від нападів польських військових та поліційних груп, які відступаючи грабували українські села.

10 вересня польські урядовці і жандармерія розпочали евакуацію з Турки і забажали, щоб жукотинці надали їм підводи для транспортування. Однак жителі села відмовилися надавати допомогу, мотивуючи це тим, що: “Ми полякам вже не служимо, Польської держави вже нема!”¹⁴⁴. Окрім цього 11 вересня вартові села затри-

¹³⁸ ДАЛО, ф. Р-221, оп. 1, спр. 380, арк. 420; АУКУ, т. 2, оп. 15, спр. 1–2.

¹³⁹ Ю. ГАЙДА, *Турківщина: від перших згадок до наших днів*, Коломия, 1997, с. 48.

¹⁴⁰ *Ibid.*, с. 48–49.

¹⁴¹ Ю. ГАЙДА, *Турківщина: природа і люди*, Ужгород, 1998, с. 108.

¹⁴² В. ШПЦЕР, В. МОРОЗ, *Крайовий провідник ...*, с. 94.

¹⁴³ *Сколівщина*, наук. ред. С. Павлюк, Львів, 1996, с. 382.

¹⁴⁴ АУКУ, т. 2, оп. 15, спр. 3.

мали молодих польських вояків, серед яких був син коменданта жандармерії Станіславського. Вночі з 13 на 14 вересня один із затриманих втік з-під варти і повідомив жандармерію у Турці про їхній “арешт” і утримання. З Турки, 14 вересня, направили солдатів КОПу і жандармерію для визволення бранця і покарання винних. По дорозі до Жукотина у с. Вовче солдати застрелили селянина Валька, котрий скидав сіно¹⁴⁵. Приїхавши до Жукотина, вояки першим застрелили селянина Петра Лехновського, який просто вийшов на подвір’я подивитися, що за шум на дорозі, а його батька Павла поранили¹⁴⁶. Разом із тим вони почало підпалювати будинки¹⁴⁷ і шукати хлопців, які затримали їхніх товаришів по службі. Однак у селі їх не знайшли. 15 вересня трьох активістів села (Миколу Голотяка, Павла Зинича і Пилипа Лехновського) спіймали у Турці і після довгих катувань вбили¹⁴⁸.

Також від рук польських військо-поліційних формувань загинув у с. Розлуч Прокіп Шийко з с. *Верхня Яблунька*, а його земляк Микола Бровар був важко поранений¹⁴⁹.

подаємо у підсумковій таблиці 6 список вбитих і поранених українців внаслідок українсько-польського протистояння на Турківщині у вересні 1939 р.:

Таблиця 6.

№ п/п	Назва населеного пункту	Вбиті ідентифіковані	Вбиті не ідентифіковані	Поранені ідентифіковані	Поранені не ідентифіковані
1.	Бітля	1	–	–	–
2.	Бориня	2	–	–	–
3.	Верхня Яблунька	1	–	1	–

¹⁴⁵ АУКУ, т. 2, оп. 15, спр. 3.

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ У той день у Жукотині згоріло 139 господарств і церква. Див.: ДАЛО, ф. Р-221, оп.1, спр. 380, арк. 420; АУКУ, т. 2, оп. 15, спр. 3.

¹⁴⁸ Ю. ГАЙДА, *Турківщина: від перших згадок до наших днів...*, с. 48; Інформація від Ярослава Тирика, Ibid.

¹⁴⁹ Ю. ГАЙДА, *Турківщина: природа і люди...*, с. 109.

4.	Вовче	1	–	–	–
5.	Жукотин	4	–	1	–
6.	Комарники	1	–	–	–
7.	Нижнє Висоцьке	1	–	–	–
8.	Турка	2	15	–	–
Разом		13	15	2	–
		28		2	

Подані дані українських жертв на теренах Львівщини базуються на різних джерелах та статистичних матеріалах. Зрозуміло, що проведене дослідження та аналіз даних не вичерпують даної теми. Однак, їх можна вважати вступом до подальшого вивчення і вивіряння інформації про тогочасні жертви українців на території всієї Галичини. З огляду на ці факти, можна запропонувати декілька висновків щодо даної теми.

1. Передумовою польсько-українського протистояння у вересні 1939 р. послужив антиукраїнський ґрунт, закладений і сформований польською владою у міжвоєнний період. Асиміляція і полонізація штовхала українців до конфронтації з поляками. Зі сторони українського народу це протистояння очолили представники УВО та ОУН, які, використовуючи різні методи, проводили боротьбу за самостійність України.

2. Після того як Німеччина розпочала військове захоплення II Речі Посполитої 1 вересня 1939 р. і з наближенням німців до “Малопольщі”, на Львівщині, як і по всій Галичині, почали формуватися загони ОУН з метою збройного виступу проти поляків та захоплення місцевої влади. Оскільки все частіше і частіше через територію Галичини рухалися колони польських біженців та відступаючих військових підрозділів, українці роззброювали польських солдатів і поліціантів, і так здобували зброю для своїх загонів.

3. Збройні виступи українців проти польської адміністрації, поліції й війська розпочалися з 10 вересня. Найактивніше діяли українські загони на території Миколаївщини та Стрийщини. Для акцій придушення виступів польська адміністрація використовувала військові частини, у тому числі кавалерію та добре озброєні поліцейні відділи. Під час бойових дій кожна зі сторін мали вбитих

і поранених. Однак часто гинули і цивільні, не причетні до військових виступів (прикладом слугує жорстоке вбивство священика Романа Божейка і директора школи Михайла Світого з с. Надітичі).

4. Польські акції проти українців на Львівщині супроводжувалися зумисним нищенням господарств. Внаслідок підпалів хат чи сільськогосподарських будівель, вогонь швидко ширився селом і практично повністю випалював його. Під час цього людей били, грабували і кидали у вогонь. В огні також гинула худоба, згорало жито, пшениця та продуктові запаси (с. Жукотин на Турківщині, с. Надітичі на Миколаївщині, с. Орів на Сколівщині, с. Дуліби на Стрийщині та ін.).

5. Протягом 10 діб – 11–20 вересня 1939 р. – відступаючими польськими військовими підрозділами, поліційними відділами та окремими групами на території Львівщини були проведені акції проти українського населення. Внаслідок цих дій у 7 південних і південно-західних районах Львівської області було вбито – **440**, поранено – **237 осіб**, разом – **677 особи** (у переважній більшості цивільні); з яких поіменно встановлено вбитих – **181**, поранених – **51 особу**, разом – **232 особи**.

Зазначені цифри не є остаточними. Події десяти діб вересня 1939 р. на Львівщині потребують подальшого вивчення і опрацювання. Насамперед – необхідне залучення нових джерел, зокрема церковно-парафіяльних метричних книг, неопублікованих спогадів як з українського, так і польського боку, та письмових і фотозвітів німецького вермахту.

Отже, перші дві декади вересня 1939 р. є трагічним періодом в історії польського і українського народів. Він приніс для обох сторін негативні наслідки. Тому розглядаючи польсько-український конфлікт через призму жертв, потрібно брати до уваги, що за статистичними даними стоять особисті трагедії та смерть невинних людей. Про це нам варто пам'ятати в першу чергу.

References

[B. avt.], (1923), Vlasni syly, [in:] “Dilo”, 3 kvitnia 1923, ch. 1 (9.882), s. 1. [In Ukrainian].

DANYLYSHYN O., (2007), Dzvony pamiaty. Shtrykhy natsionalno-vyzvolnoi borotby Zhydachivshchyny. 1939–1950-ti roky, Lviv. [In Ukrainian].

DZIUBAN O., (2003), Ukrainsko-polske protystoiannia u veresni 1939 roku u tohochasni presy ta spomynakh ochevydtsiv, Lviv, zb. 2, s. 74–85. [In Ukrainian].

HAIDA Yu., (1997), Turkivshchyna: vid pershykh zghadok do nashykh dniv, Kolomyia. [In Ukrainian].

HAIDA Yu., (1998), Turkivshchyna: pryroda i liudy, Uzhhorod. [In Ukrainian].

HORAK R., (2007), Mesnyk Makomatskyi: dokumentalna povistese pro lehendarnoho truskavchanyna, komandyrta spetsboivky UPA Romana Rizniaka (Makomatskoho), Lviv. [In Ukrainian].

HORBAL M., (2005), Dovidnyk-poshukivets. Reiestr osib, poviazanykh z vyzvolnoiu borotboiu na terenakh Drohobychchyny 1939–1950 (za arkhivnymy dokumentamy), Toronto. [In Ukrainian].

HRYTSAK Ya., Narys Istorii Ukrainy: protses formuvannia moderanoi ukrainskoi natsii / [Elektronnyi resurs] http://history.franko.lviv.ua/gryc_r4.htm. [In Ukrainian].

HRYVUL T., (2003), Protypolske povstannia na Zakhidnii Ukraini u veresni 1939 r., [in:] “Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia»: istorychni nauky”, Ostroh: Natsionalnyi universytet “Ostrozka akademiia”, vyp. 3, s. 230–237. [In Ukrainian].

IVASIVKA M., (1986), Nikoly ne zabuty. Drohobychchyna – zemlia Ivana Franka: tom. 3, Niu-York; Paryzh; Sidney; Toronto. [In Ukrainian].

KOROSTIL N., (2008), Ekonomichna ta sotsiokulturna sfera ukrainskoho sela u Skhidnii Halychyni (1919–1939 rr.): avtoref. dys. kand. ist. nauk: 07.00.02, Uzhhorod. nats. un-t. [In Ukrainian].

KOSYK V., (1993), Ukraina i Nimechchyna u Druhii svitovii viini, Naukove tovarystvo imeni T. Shevchenka u Lvovi; Ukrainoznavcha biblioteka NTSh, Paryzh; Niu-York; Lviv. [In Ukrainian].

KOZLANIUK P., PELEKATYI K., (1939), Vbyvstva, pozhary i morduvannia, [in:] “Vilna Ukraina”, Lviv, 1 zhovtnia, №7, s. 3. [In Ukrainian].

KUCHERUK O., (2000), Ukrainske povstannia veresnia 1939 roku na Zakhidnii Ukraini, [in:] “Pamiat stolit”, Kyiv, № 5, s. 143–151. [In Ukrainian].

МАКАРЧУК S., (2001), Mizhnatsionalni antahonizmy v suspilstvi Zakhidnoi Ukrainy vperedden veresnia 1939 roku, 1939 rik v istorichnii doli Ukrainy i ukrainsiv, [in:] “Materialy Mizhnarodnoi naukovoï konferentsii. 23–24 veresnia 1999 r.”, Lviv, s. 16–20. [In Ukrainian].

MATYSIAKEVYCH Z., (2003), Istoriia Synevidska Vyzhnoho, Lviv. [In Ukrainian].

MIRCHUK P., (1968), Narys istorii Orhanizatsii ukrainskykh natsionalistiv, Miunkhen, t. 1, s. 586–587. [In Ukrainian].

MIRCHUK P., (2007), Narys istorii OUN. 1920–1939 roky. Vydan-
nia tretie, dopovnene, Kyiv. [In Ukrainian].

Mykolaivshchyna: zbirnyk naukovykh statei, tom 1. red. L. V. Voitovych, Lviv, 1998, s. 263. [In Ukrainian].

Mykolaivshchyna: zbirnyk naukovykh statei, tom 2. red. L. V. Voitovych, Lviv, 1998, s. 34, 36. [In Ukrainian].

Na vichnu hanbu Polshchi, tverdnyi varvarstva v Evropi, Niu-York, 1978. [In Ukrainian].

NAKONECHNYI Ye., (2001), Ukradene imia: Chomu rusyny staly ukrainsiamy, Lviv. [In Ukrainian].

Narysy z istorii Drohobycha, nauk. red., Leonid Tymoshenko, Drohobych, 2009, s. 180. [In Ukrainian].

PATRYLIAK I., (2005), Taktyka i stratehiia ukrainskykh natsionalistiv na pochatkovomu etapi Druhoï svitovoï viiny, Orhanizatsiia ukrainskykh natsionalistiv i Ukrainska povstanska armiia, Kyiv, s. 15–87. [In Ukrainian].

PATRYLIAK I., (2015), Peremoha abo smert. Ukrainskyi vyzvolnyi rukh u 1939–1960 rokakh, Kharkiv, s. 25–36. [In Ukrainian].

PAVLIUK S., (1996), Skolivshchyna, Lviv. [In Ukrainian].

POSIVNYCH M., (2010), Voiенно-politychna diialnist OUN v 1929–1939 rokakh, Lviv. [In Ukrainian].

REZMER V., (1999), Pozytsiia i uchast ukrainsiv u nimetsko-polskiiï kampanii 1939 r., [in:] “Ukraina-Polshcha: vazhki pytannia”, t. 4: Materialy IV mizhnarodnoho seminaru istorykiv “Ukrainsko-polski vidnosyny pid chas Druhoï svitovoï viiny”, Varshava, 8–10 zhovtnia 1998 roku, red. M. Kucherepa, Varshava, s. 13–34. [In Ukrainian].

RUKKAS A., (2002), Boïovi diï zahoniv OUN u veresni 1939 r., [in:] “Drohobyskyi kraieznavchyi zbirnyk. Spetsvypusk do 60-richchia UPA”, Drohobych, s. 385–395. [In Ukrainian].

RUKKAS A., (2003), OUN na terytorii Lvivskoho voievodstva u veresni 1939 r., [in:] “Kyivska starovyna”, Kyiv, № 1, s. 73–82. [In Ukrainian].

RUKKAS A., (2003), Zbroini vystupy OUN na terytorii Stanislavskoho voievodstva u veresni 1939 roku, [in:] “Ukrainska Povstanska Armiiia – fenomen natsionalnoi istorii. Materialy Vseukrainskoi nauko-voi konferentsii”, Ivano-Frankivsk, s. 50–58. [In Ukrainian].

RUKKAS A., (2004), Zbroini zahony Orhanizatsii ukrainskykh natsionalistiv na Berezhanshchyni (veresen 1939 r.), [in:] “Ukrainskyi vyzvolnyi rukh”, zb. 3, Lviv, s. 145–159. [In Ukrainian].

SERHIICHUK V., (1999), Pravda pro “zoloty” veresen 1939-ho, Kyiv. [In Ukrainian].

SHCHUR R., (2000), Pidhorodtsi: storinky istorii, Lviv. [In Ukrainian].

SHPITSER V., MOROZ V., (2004), Kraiovyi providnyk Volodymyr Tymchii-“Lopatynskyi”, Lviv. [In Ukrainian].

SHVAHULIAK M., (1992), Zakhidnoukrainska suspilnist naperedodni ta pid chas nimetsko-polskoi viiny 1939 r. [in:] “Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist: mizhvidomchyi zbirnyk naukovykh prats”, vyp. 1. Kyiv, s. 143–172. [In Ukrainian].

SHVAHULIAK M., (1994), Malovidoma storinka politychnoho zhyttia Zakhidnoi Ukrainy naperedodni Druhoi svitovoi viiny (Z istorii Kontaktnoho Komitetu 1937–1939 rokiv), [in:] “Zapysky Naukovoho tovarystva imeni Shevchenka, Lviv, T. CCXXIII: Pratsi Istorychno-filosofskoi sektsii, s. 218. [In Ukrainian].

SHVAHULIAK M., (1999), Pozytysiia ta uchast ukraintiv u nimetsko-polskii viini 1939 r., [in:] “Ukraina-Polshcha: vazhki pytannia”, t. 4: Materialy IV mizhnarodnogo seminaru istorykiv “Ukrainsko-polski vidnosyny pid chas Druhoi svitovoi viiny”, Varshava, 8–10 zhovtnia 1998 roku, red. M. Kucherepa, Varshava, s. 35–56. [In Ukrainian].

SOLOVII F., (1999), Povstanskyi martyroloh Stryshchyny 1930–1950, Stryi. [In Ukrainian].

SOVA A., Stosunki polsko-ukraïnskie, 1939–1947, Kraków. [In Ukrainian].

TARNAVSKYI R., (2008), Mraznytsia (istoryko-kraieznavchyi narys), Lviv. [In Ukrainian].

TARNAVSKYI R., (2019), Tustanovychi (istoryko-kraieznavchyi narys), Drohobych, s. 120–121. [In Ukrainian].

TORZECKI R., (1993), Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa. [In Polish].

WYSOCKI R., (2003), Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929–1939. Geneza, struktura, program, ideologia, Lublin. [In Polish].

YATSIV V., (1986), Drohobych – misto naftovoho baseinu u voiennykh rokakh 1929–44. Drohobychchyna – zemlia Ivana Franka: tom. 3, Niu-York; Paryzh; Sidnei; Toronto, s. 87. [In Ukrainian].

ZASHKILNIAK L., KRYKUN M., (2002), Istoriiia Polshchi: Vid naidavnishykh chasiv do nashykh dnyv, Lviv. [In Ukrainian].

Archive sources

Arhiv doslidnitskoyi programi “Zhertvi polsko-ukrayinskogo protystoyannya u 1939–1947 rr.” Ukrayinskogo Katolitskogo Universitetu (AUKU).

Tom II. Galichina. Lvivska obl.

Opis 6. Drohobitskiy rayon:

spr. 2. Informatsiya vid Stepana Grubara (nar. 1933 r.) z Popeliv.

Foto mogil na tsvintari s. PopelI Drohobitskogo r-nu: Semkiva Yosipa i Smuka Dmitra.

spr. 3. Informatsiya Mariyi Dashko (nar. 1929 r.) zi Stebnika.

spr. 4. Ivaniv (divoche prizvishe Kotiv) Yuliya Dmitrivna (nar. 1930), urodzhenka s. Oriv Skolivskogo r-nu, zhitelka m. Drohobich.

spr. 5. Informatsiya vid Anni Stetsivki nar. 1929 r. z Dobrogostova.

spr. 6. Informatsiya vid Ivana Gabchaka (nar. 1926 r.) z sela Ulichne.

Opis 7. Zhidachivskiy rayon:

spr. 2. Informatsiya Viry Markevich (nar. 1930 r.) z Dem’yanki-Lisnoyi.

spr. 3. Informatsiya Evstahiyyi Polovoyi (z domu Smerega) (nar. 1931 r.) z Dem’yanki-Naddnistryanskoyi.

spr. 4. Informatsiya Stefaniyi Lagotskoyi (nar. 1929 r.) smt Zhuravno.

spr. 5. Informatsiya Anni Shevchuk (nar. 1927 r.) smt Zhuravno.

Opis 9. Mikolayivskiy rayon:

spr. 2. Informatsiya Mariyi Panchak (nar. 1928 r.) z NadItich.

spr. 5. Informatsiya Bogdana-Andriya Gudza (nar. 1928 r.), Stepana Krevetskogo (nar. 1929 r.) i Ivanni Shuhovskoyi (nar. 1927 r.) z Mikolaeva.

Opis 13. Starosambirskiy rayon:

spr. 1. Informatsiya Katerini Ivanitskoyi (nar. 1920 r.), vid Ganni Gurin (nar. 1928 r.) i vid Evgena Butsika (1931 r.) z Busoviska.

Foto mogili Prokipa Gurina na tsvintari v Busovisku.

spr. 4. Informatsiya Volodimira Sysy, direktora zagalnoyi serednoyi osviti im. Stepana Petrivskogo z Tershiva.

spr. 5. Informatsiya Adama Gaschishina (nar. 1939 r.) z GO “Memorial” zi Starogo Sambora.

Opis 14. Striyskiy rayon:

spr. 2. Informatsiya Ganni Brik (nar. 1922 r., donka zagiblogo Ivana Babiya) z Girnogo. o. Grigoriy Sheptitskiy – dekan LyubInetskiy, Striyskoyi Eparhiyi. Sluzhit u s. Girne z 1988 r.

Foto mogili Ivana BabIya na tsvintari u Girnomu.

spr. 3. Informatsiya Mariyi Svistun (nar. 1929 r.) z Dulib Striyskogo rayonu.

Foto mogil Volodimira Stolyara, Volodimira Savarina, Ivana Oprishka na tsvintari v Dulibah Striyskogo rayonu.

spr. 4. Informatsiya Mihayla Palchikevicha (nar. 1927 r.) z Zavadova Striyskogo rayonu.

Foto mogil: Oleksi Mazyaka i Zenoviya Ohrimovicha, na tsvintari s. Zavadiv.

spr. 7. Informatsiya vid Yustini Lutsiv z Nezhuhova (nar. 1928 r.).

Foto mogil: Dmitra Klimuha, Ivana Kormana, Ivana Tunskogo, Omelyana Samka, Petra Mihaylechka, Mihayla Vasilenka na tsvintari s. Nezhuhiv.

Opis 15. Turkivskiy rayon:

spr. 1. Informatsiya Anastasiyi Kuzmak (nar. 1932 r.) z Turki.

Foto pam'yatnogo znaku m. Turka – “Tsey pam'yatniy znak – zhertvam ukrayintsyam (boykam) zamordovanim u veresni 1939 r. shovinistami polskogo KOPu”.

spr. 2. Informatsiya Anastasiyi Pents (nar. 1928 r.) z Zhukotina.

spr. 3. Informatsiya vid kraeznavtsya Yaroslava Tirika, direktora Limnyanskogo Navchalno-vihovnogo kompleksu (NVK) im. Romana Motichaka Turkivskogo rayonu.

Derzhavniy arhiv Lvivskoyi oblasti (DALO), f. R-221, op. 1, spr. 380, ark. 420.

Metrichna kniga smerti s. Rozvadiv MikolaYivskogo r-nu, ark. 149.

Polscha ta Ukrayina u tridtsyatih-sorokovih rokah XX stolittya: Nevidomi dokumenti z arhiviv spetsialnih sluzhb. Polske pidpillya 1939–1941, tom 1: Lviv; Kolomiya; Striy-Zolochiv / Red. kol. Z. Gayovnichek, G. Yakubovskiy, ta in., Varshava; Kyiv, 1998, s. 98–112.

Fond biblioteki im. Olzhicha, Arhiv OUN, f. 1, op. 2, spr. 29, “III okruga Striy”; “IV okruga Sambir-Drogobich”; “VII okruga Lviv”; “VIII okruga Berezhani”.

Tsentralniy derzhavniy Istorichniy arhiv Ukrayini, m. Lviv (TsDIA Lviv), f. 201, op. 4a, spr. 8592, ark. 34–34 zv.

TsDIA Lviv, f. 201, op. 4a, spr. 8640, ark. 335.

TsDIA Lviv, f. 201, op. 4a, spr. 8726, ark. 324.

TsDIA Lviv, f. 201, op. 4a, spr. 8774, ark. 210.

TsDIA Lviv, f. 201, op. 4a, spr. 8839, ark. 44 zv.

TsDIA Lviv, f. 201, op. 4a, spr. 9024, ark. 196.

TsDIA Lviv, f. 201, op. 4a, spr. 9041, ark. 281–281 zv.

TsDIA Lviv, f. 201, op. 4a, spr. 9060, ark. 302 zv.

TsDIA Lviv, f. 201, op. 4a, spr. 9099, ark. 101 zv.–102.

TsDIA Lviv, f. 201, op. 4a, spr. 9119, ark. 305 zv.

TsDIA Lviv, f. 201, op. 4a, spr. 9175, ark. 60.

TsDIA Lviv, f. 201, op. 4a, spr. 9328, ark. 223 zv.

TsDIA Lviv, f. 201, op. 4a, spr. 9406, ark. 278.

TsDIA Lviv, f. 201, op. 4a, spr. 9473, ark. 98.

TsDIA Lviv, f. 201, op. 4a, spr. 9501, ark. 192 zv.

Dziennik ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 1924, № 73, s. 1094–1095; № 79, s. 1213. [In Ukrainian].

Published memoirs

[B. avt.], (1939), Dokumenti panskih zlochiv, [in:] “Vilna Ukrayina”, Lviv, 3 zhovtnya, № 8, s. 4. [In Ukrainian].

[B. av.], (1939), Zhertvi skazhenilogo polskogo teroru, [in:] “Vilna Ukrayina”, 1 zhovtnya, № 7, s. 4. [In Ukrainian].

[B. avt.], (1939), Selo Deminka nad Dnistrom, [in:] “Vilna Ukrayina”, Lviv, 10 zhovtnya, № 14, s. 3. [In Ukrainian].

BARAN I., (1977), Spogadi z veresnevih podiy, [in:] “Kvituchi beregi”, Nyu-York, Kviten, ch. 17, s. 19–26. [In Ukrainian].

BLISCHAK P., (1974), Bolyuchi spogadi, [in:] “Kvituchi beregi”, Nyu-York, Kviten, ch. 14, s. 36–52. [In Ukrainian].

CHENSTOHOVSKA M., (1939), Rozprava polskoyi shlyahiti nad mirnim naselennyam. V seli Nezuhiv, [in:] “Leninskim shlyahom”, 22 zhovtnya, № 11, s. 2. [In Ukrainian].

DOVGAN O., (1939), Zviryača rozprava, [in:] “Vilna Ukrayina”, Lviv, 1 zhovtnya, № 7, s. 3. [In Ukrainian].

DUBINA V., (1939), Krivava rozprava nad naselennyam Striyschini, [in:] “Leninskim shlyahom”, 12 zhovtnya, № 6, s. 2. [In Ukrainian].

GLADILOVICH A., (1979), Volodimir Timchiy-Lopatinskiy (U tridtsyatilittya yogo zaginu), [in:] “Vizvolniy shlyah”, London, traven, kn. 5, s. 556–565. [In Ukrainian].

KEDRIN-RUDNITSKIY I., (1940), Homo politicus. Prichini upadku Polschi, Krakiv, s. 282–283. [In Ukrainian].

KUTSIY., (1940), Mord selyan Lishni, [in:] “Vilne slovo”, Drogo-bich, 20 serpnia, № 19, s. 4. [In Ukrainian].

MANDRIK M., (2005), Striyska Bastiliya: Istoriya tyurmi v m. Striyu, Lviv, s. 69–73.

MANDRIK M., (1998), Striyschina: shlyah do voli, Striy, s. 40–41. [In Ukrainian].

o. T., (1940), Krivaviy veresen u Starosambirschini, [in:] “Krakivski visti”, Krakiv, 19 travnya, ch. 40, s. 4. [In Ukrainian].

PAHAL I., (1940), Strashni zvirstva polyakiv u Striyschini, [in:] “Krakivski visti”, Krakiv, 7 kvitnya, ch. 26, s. 4. [In Ukrainian].

PAHAL I., (1940), Strashni zvirstva polyakiv u Striyschini, [in:] “Krakivski visti”, Krakiv, 17 kvitnya, ch. 29, s. 4. [In Ukrainian].

PRISHLyak Ya., (1990), Dva brati idealisti, Nyu-York; Monreal, s. 170–171. [In Ukrainian].

STOLYAR V., (1939), Rozstrili y katuvannya v selah Striyschini, [in:] “Leninskim shlyahom”, 10 zhovtnya, № 5, s. 3. [In Ukrainian].

STRIYSKIY V., (1942), Na grani dobi. Zapiski partizana, Krakiv, 24 s. [In Ukrainian].

TERLETSKIY M., (1973), Strahittya Drugoyi Svitovoyi viyni u Borislavskomu baseyni, [in:] “Drogobichchina – zemlya Ivana Franka”, No-York; Parizh; Sidney; Toronto, s. 112–114. [In Ukrainian].

VOLITSKIY V., (1956), Ukrayinske povstannya u veresni 1939 r. u Mikolayivsko-Rozdilskomu Naddnistrov'yu, [in:] “Almanah-kalendar «Gomonu Ukrayini» na 1956 rik”, Toronto, s. 133–144. [In Ukrainian].

Information from local historians

DROSIK L., Istoriya sela Verhnaya Lukavitsya (mashinopis).

KUZYK R., Informatsiya pro zagibel zhiteliv s. semiginiv u veresni 1939 r. (Interv'yu).

SKOLOZDRA R., Povstannya na Mikolayivschini u veresni 1939 roku, s. Rozvadiv (rukopis).

VEGA S., Spogadi Katerini Denkevich (1920 r. n.), s. Grabovets Striyskogo r-nu (mashinopis).

YASYURA E., Nashestyа moskaliv, ch. 2, Pochatok II-yi svitovoyi viyni, druge nashestyа moskovitiv, R. 1. Chorniy den u zhitti sela, zvirstva vidstupayuchih polskih viysk (rukopis).

Українські жертви польських вбивств під час німецько-польської війни 1939 р. на території сучасної Львівщини

Дана публікація виконана в рамках дослідницького проєкту “Жертви польсько-українського протистояння 1939–1947 рр.”, який реалізується Українським католицьким університетом і має на меті відповісти на складні питання стосунків обох народів, оперуючи критичною методологією та аналізом на основі верифікації писемних джерел і матеріалів усної історії. Метою нашого дослідження є визначення фактів трагічних подій на території Львівщини в період першої половини вересня 1939 р., а також ідентифікація конкретних українських жертв, при цьому без нав'язування шаблону “пошуку злочинців” трагедії. Для зручності сприйняття інформації, виклад матеріалу подано згідно з адміністративним поділом Львівської області по районах до 2020 р. Охоплено такі південні та південно-західні райони: Дрогобицький, Жидачів-

ський, Миколаївський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський та Турківський.

Ключові слова: вересень 1939 р., військо, жертви, польські загони, поліція, українська самооборона, українсько-польські відносини, “Обро-на Народова”, села Львівщини.

Андрій Яремчук, кандидат історичних наук, викладач кафедри історії гуманітарного факультету Українського Католицького Університету (м. Львів, Україна),

Andrii Yaremchuk, PhD in History, Lecturer at the Department of History, faculty of Humanities, Ukrainian Catholic University (Lviv, Ukraine),

ORCID: 0000-0001-5589-3190

E-mail: jaremczuk21@gmail.com

Received: August 25, 2025

Advance Access Published: December 2025